

Van Edremit İlçesi Gölkarşı Köyünde Yapılan Bruselloz Araştırması*

Hayrettin Akdeniz**, Hasan Irmak**, Hüseyin Timurkan***, Turan Buzğan**,
M. Kasım Karahocagil**, Aydın Deveci**, Ali Pekcan Demiröz**

Özet: Van ili Edremit ilçesi Gölkarşı köyünde hayvancılıkla uğraşan 12 kişilik bir ailenin 5 bireyinde akut bruselloz saptanması ve aynı köyde benzer şikayetlere sahip hastalar bulunduğunun öğrenilmesi üzerine adı geçen köye gidilerek, ateş, terleme ve eklem ağrısı şikayetleri olan hastaların fizik muayeneleri ve daha sonra serolojik taramaları yapıldı. Brusellozla uyumlu şikayetleri olan 98 kişiden alınan kan örnekleri önce lam aglutinasyon metodu ile değerlendirilerek brucella aglutinasyonu pozitif olanlar ayrıldı. Lam aglutinasyonu ile pozitif bulunan 12 serum örneğinin, 9'unda tüp aglutinasyonu ile 1/160 ile 1/2560 arasında değişen titrelerde pozitiflik saptandı. Tüp aglutinasyonunda 1/160'tan düşük sonuç veren 3 hastada aglutinasyon Coombs'lu olarak tekrarlandı, bruselloz kabul edilen 9 kişide hastalığın akut veya kronik seyirli olduğunu araştırmak için rivanollü tüp aglutinasyonları çalışıldı. Bruselloz olgularının bulunduğu ailelerin hayvanlarının da hasta olduğu ve bu hayvanlarda yavru atma olayının sık görüldüğü tespit edildi. Bölgemizde, sütün kaynatılmadan mayalanması ve elde edilen peynirin taze tüketilmesi yaygın bir gelenek olduğundan; olgularımızda infeksiyon kaynağının hasta hayvanlar; bulaş yolunun ise direkt temas yanında, infekte sütle hazırlanmış taze peynir ve yağ tüketimi olduğu düşünüldü.

Anahtar Sözcükler: Bruselloz, tarama, hayvancılık

Bruselloz, *Brucella* cinsi bakterilerle oluşan; koyun, keçi, sığır, manda ve domuz gibi hayvanların etleri, süt ve idrar gibi vücut sıvıları, infekte süt ile hazırlanan süt ürünleri, infekte hayvanın gebelik materyali aracılığı ile insanlara bulaşabilen; titreme ile yükselen ateş, kas ve büyük eklem ağrıları ile seyreden bir zoonozdur (1). Ülkemizde koyun, keçi, inek ve manda bulaşmada rol oynayan en önemli hayvanlardır (2-4). Hayvanlarda hayat boyu süren kronik bir infeksiyona yol açar. Dişi ve erkeklerde hastalık genital organlarda lokalize olduğundan, temel klinik görünüm; abortus ve sterilitedir (2).

Brucella cinsinde bulunan bakteriler; küçük, hareketsiz, sporsuz, kapsülsüz, kokobasil veya kısa çubuk şeklinde, aerob, gram olumsuz bakterilerdir. İnsanlar için infektif olabilen 4 tür: *B.abortus*, *B.melitensis*, *B.canis* ve *B.suis*'tir (5). Gün ışığı görmeyen nemli toprakta 2 ay, suda 15 gün, kültürlerde ve soğukta 3 ay, tereyağında 4 ay kadar canlı kalabilirler (6). Hayvanların barındığı

ahır tozlarında 6 hafta canlılığını sürdürebilirler. Düşük yapmış hayvan fetüsünde 75 gün, infekte çiğ süttten yapılmış dondurmada 30 gün, çiğ süttten yapılmış tuzsuz krema yağında buzdolabında 142 gün, % 10 tuz içeren salamura peynirde 45 gün, %17 tuz içeren salamura peynirde ise 1 ay yaşayabilirler (1).

Hastalığın insanlara bulaşmasında çeşitli bulaşma yolları tespit edilmiştir:

Kontamine et, süt ve süt ürünlerinin sindirim yolu ile alınması (1,7): Ülkemizde ve tüm dünyada en sık karşılaşılan bulaşma yoludur.

İnfekte hayvanın doku, kan ve lenfasının veya infekte laboratuvar materyalinin, bütünlüğü bozulmuş deri, mukoza veya konjunktivaya teması .

İnfeksiyöz aerosollerin inhalasyonu ile bulaşma olabilir (8,9).

Transplasental geçiş mümkündür.

İnsandan insana seksüel yolla veya kan transfüzyonları ile geçiş olabilir (8,10).

Hasta hayvan dışkısının gübre olarak kullanılmasıyla taze sebzeler infekte olup bulaşmada rol oynayabilirler (11).

Gereç ve Yöntem

Olgular: 1999 Mayıs ayı içinde Van ili Edremit ilçesi Gölkarşı köyünde hayvancılıkla uğraşan 12 kişilik bir ailede, anne ve 4 kız çocuk olmak üzere toplam 5 akut bruselloz olgusunun saptanması ve aynı köyde benzer şikayetleri olan hastalar bulunduğunun öğrenilmesiyle adı geçen

*6-9 Ekim 1999'da Malatya'da yapılan "VI. Ulusal Halk Sağlığı Günleri" nde bildiri olarak sunulmuştur.

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van

***Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İn Vitro Fertilizasyon Bölüm Sorumlusu, Van

Yazışma Adresi:

Yard. Doç. Dr. Hayrettin Akdeniz

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi,

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 65200, VAN

köye gidilerek yerinde inceleme yapılmıştır. Aile içi brusellozun tespit edildiği ailenin yakınları başta olmak üzere; ateş, terleme, halsizlik, genel vücut ve eklem ağrıları olan hastalar köy muhtarı aracılığıyla orada bulunan sağlık ocağına çağırılmıştır. Sağlık ocağına başvuran 225 hastanın klinik öyküsü sorgulanmış ve fizik muayeneleri yapılmıştır.

Şikayetleri brusellozu düşündüren 98 kişiden kan alınarak serumları ayrılmış ve önce tarama amaçlı olarak lam aglütinasyon metodu ile değerlendirilerek pozitif brucella aglütinasyonu verenler tespit edilmiştir. Bu şekilde pozitif sonuç veren 12 serumdan (%12.2) standart tüp aglütinasyonu, Coombs'lu tüp aglütinasyonu ve rivanollü tüp aglütinasyonu yöntemleri ile Brucella antikorları araştırılmıştır.

Bulgular

Van Edremit ilçesi Gölkarşı köyü 170 haneli olup 800 kişilik bir nüfusa sahiptir. Köyde hayvancılıkla uğraşan 12 kişilik bir ailede, toplam 5 akut bruselloz olgusunun saptanması üzerine köy muhtarı aracılığıyla özellikle bu ailenin yakınları olmak üzere, benzer şikâyetleri olan hastaların Sağlık Ocağında toplanması istenmiş ve bu şekilde başvuran hastalardan klinik öyküsü ve fizik muayene bulguları ile bruselloz şüphelenilen yaşları 8 ila 65 arasında değişen 63'ü kadın, 35'i erkek 98 kişiden kan alınmıştır. Hastalık şüphesi olanları ayırmak için aranan kriterler olarak başlıca ateş, aşırı terleme, halsizlik, genel vücut ve eklem ağrıları alınmıştır. Lam aglütinasyonu metodu ile söz konusu 98 kişiden 12'sinde pozitiflik saptanmıştır. Bunların 9'unda (% 9.2) tüp aglütinasyonu ile 1/160 ile 1/2560 titrasyonları arasında pozitiflik saptanmıştır. Standart tüp aglütinasyonu ile negatif (1/160'tan düşük titrede) sonuç veren 3 serumda Coombs'lu brusella tüp aglütinasyon testi çalışılarak sonucun değişip değişmediği araştırıldı ve sonucun değişmediği saptandı. Bazı hastaların şikayetleri 3 aydan uzun bir dönemi kapsadığından ve bölgemiz bruselloz için endemik kabul edildiğinden dolayı, elde edilen titrelerin IgM veya IgG'ye bağlı olup olmadığının araştırılması, dolayısıyla olguların geçirilmiş infeksiyon, akut veya kronik olup olmadıklarının değerlendirilmesi açısından serumlardan ayrıca rivanollü brusella tüp aglütinasyonu çalışıldı. Olguların 6'sında titreler yarıya yakın düşme gösterdi ve klinik öykü ve muayene bulguları da göz önüne alınarak infeksiyonun akut olduğu düşünüldü. Diğer 3 olguda titrelerde fazla değişme olmadığından klinik öyküleri de dikkate alınarak kronik infeksiyon düşünüldü (Tablo-1).

Klinik ve laboratuvar olarak bruselloz saptanan 9 kişinin yaş aralıkları 10-56 olup, yaş ortalaması 29 olarak tesbit edildi. Hastaların 7'si kadın, 2'si erkekti. Geçim kaynakları büyük ölçüde hayvancılığa dayanan köy sakinleri, büyük ve küçük baş hayvanlarında 3 aydır hastalık bulunduğunu, küçük baş hayvanlarda 7 yavru atma olayının görüldüğünü ve süt verimlerinin de azaldığını ifade ettiler. Hastaların tümü çiğ süt, taze peynir ve taze tereyağı tüketme öyküsü verdi ve özellikle kadın hastalar süt sağmakta ve hayvanlara bizzat kendileri bakmakta idiler. Hastalarda genel olarak ateş, vücut ağrıları, baş ağrısı, bel ağrısı, aşırı terleme, halsizlik ve karın ağrısı şikayetleri vardı. Fizik muayene bulgusu olarak hastalar genelde anemikti, 5 hastada artralji, 4 hastada ağrılı hepatomegali, 3 hastada splenomegali, 2 hastada diz ve kalça eklemine tutan artrit saptandı. Hastalar kliniğimize çağırılarak rutin laboratuvar (tam kan sayımı, periferik yayma, biyokimya, ASO, CRP, RF) tetkikleri yapıldı. Artriti olan 2 hastaya 3 hafta streptomisin + 6 hafta doksisisiklin tedavisi, diğer 7 hastaya ise 6 hafta rifampisin + doksisisiklin tedavisine başlandı. Hastaların 2 hafta arayla fizik muayeneleri, tam kan sayımları, sedimentasyon, AST, ALT, ASO, C-RP ve RF düzeyleri ile 6 hafta sonunda standart tüp aglütinasyonları tekrarlandı. Tedavi sonrasında tüm hastalarda klinik iyileşme ve brusella standart tüp aglütinasyon titrelerinde azalma tesbit edildi.

Tartışma

Zoonotik bir infeksiyon hastalığı olan bruselloza, özellikle hayvanlarda görülen infeksiyonun tam olarak kontrol altına alınmadığı ülkelerde sık olarak rastlanmaktadır (12). Özellikle kırsal kesimlerde, hayvancılıkla yoğun olarak uğraşan ve süt hijyenine gerekli önemi vermeyen toplumlarda yaygındır (13). Bugün birçok gelişmiş ülkede, bruselloz ya tamamen eradike edilmiş veya kontrol altına alınmıştır. Bruselloz bu ülkelerde ancak bir meslek hastalığı şeklinde görülmekte olup, çiftçiler, veterinerler, laboratuvar çalışanları ve hayvan bakıcılarında görülmektedir (7,8,14). Ülkemizde ise hâlâ yaygın bir şekilde görülen bir infeksiyon hastalığı konumundadır (7,8,15). Türkiye'de brusellozun bölgelere göre yaygınlığı farklılıklar göstermektedir ve epidemiyolojik çalışmalarda insidens %2.6-14.4 arasında değişmektedir (16).

Gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sağlık sorunu ve hayvancılık alanında büyük önemi olan bu hastalık, özellikle büyükbaş hayvanlarda abortusa, süt ve ette verim kaybına sebep

Tablo 1: Araştırmamızda saptanan lam aglütinasyonu, standart tüp aglütinasyonu ve rivanollü tüp aglütinasyonu sonuçları

Hasta no	Lam aglütinasyonu	Standart tüp agl.	Coombs'lu tüp agl.	Rivanollü tüp agl.
1	(+++)	1/2560		1/640
2	(++)	1/640		1/320
3	(++)	1/320		1/160
4	(+)	1/160		1/80
5	(+)	1/160		1/80
6	(+)	1/160		1/80
7	(+)	1/160		1/160
8	(+)	1/160		1/160
9	(+)	1/160		1/160
10	(+)	1/40	(-)	
11	(+)	1/40	(-)	
12	(+)	(-)	(-)	

olmaktadır (1). Birçok insan bu hastalığa yakalanmakta, bu sebeple oluşan iş gücü kayıpları, takip ve tedavi problemleri ve masrafları yanında hayvancılık sektöründeki verim kayıpları da ekonomiyi olumsuz yönde etkilemektedir. Bununla birlikte basit ancak kararlı önlemlerle hastalığın önlenmesi, konunun önemini arttırmaktadır (12).

Ülkemizde Bruselloz, hayvanlar arasında oldukça yaygın bir hastalıktır. Özellikle İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaygındır. Ülkemizde hayvanlarda yapılan taramalarda koyun ve keçilerde % 2,5, sığırlarda % 4 oranında seropozitiflik bildirilmiştir (1,15,17).

Brusellozun kesin tanısı, kan, kemik iliği ve diğer dokulardan mikroorganizmanın elde edilmesiyle konur (5,8,13,18). Mikroorganizmanın çeşitli sebeplerle elde edilemediği durumlarda serolojik tanı önem kazanır (8,20). Kullanılan metod ve inkübasyon süresinin uzunluğu sebebiyle, hastalarda kandan mikroorganizmanın izole edilme oranı % 15-70 arasındadır. Bruselloz tanısı, halen yaygın olarak seroloji ile konmaktadır (2,5,14). Klinik bulguları uyumlu olgularda 1/160 ve daha ileri sulandırılmalarda aglütinasyonlar pozitif kabul edilir. Tedavi görüp iyileşen hastalarda pozitif titreler yıllarca devam edebilir. Ancak çoğu vakada bu pozitiflik 1-2 yılı geçmez (21).

Bruselloz tanısında en sık kullanılan serolojik yöntem olan tüp aglütinasyonu IgG tipi blokan antikorların varlığından dolayı yanlış negatif sonuç verebilir. Bu durumda blokan antikorları ortaya çıkarmak için Coombs serumu kullanılarak aglütinasyonun tekrar edilmesi gerekir (1.3).

İnsanda akut evrede önce IgM artar; ilk haftalarda kanda bulunabilen ilk antikordur. Yaklaşık 3 ay sonra ise IgM seviyesi düşmeye başlar. IgG ise hastalığın ikinci haftasında yükselmeye başlar ve tedavi edilmeyen hastalarda en az bir yıl yüksek kalır. Tedavi olmuş hastalarda ise 6 ayda çok düşük düzeylere ulaşır veya kaybolur. Kronik dönemde IgG antikorları devam eder. IgG'nin yüksek düzeylerde kalması enfeksiyonun retikuloendotelial sistemde devam ettiğini gösterebilir. Ancak bir çok olguda IgM antikorları düşük titrelerde ve bazen anlamlı titrelerde varlıklarını sürdürebilir. Böyle olgularda olumlu bulunan bir sonucun IgM antikorlarından mı, yoksa hastalığın kronik olarak devam etmesinden mi olduğunun ayırt edilmesi gerekir. Önemli olan hastalığın aktif olarak sürdüğünü belirleyen IgM antikorlarının varlığını saptamaktır. Bunun için hasta serumundaki IgM antikorlarının tahrip edilerek aglütinasyon

deneylerinin yapılması yöntemleri uygulanır. Bu iş için kullanılan 2-ME veya rivanol, IgM'deki bisülfid köprülerini kırarak ve antikorları depolimerize ederek bunların aglütinasyon etkinliklerini yok ederler. Bu maddelerle işlem görmüş serumlarla yapılan aglütinasyon deneylerinin yine olumlu bulunması IgG antikorlarına bağlı olup hastalığın kronikleştiği anlamını taşır. Önce olumlu iken bu işlemlerden sonra olumsuz aglütinasyon elde edilmesi ise ilk aglütinasyonun , IgM antikorlarına bağlı olduğu anlaşılır (19,21).

İlk indeks ailede de olduğu gibi, olgularımızın bulunduğu ailelerin beslediği hayvanlarda 3 aydır hastalık bulunması, küçük baş hayvanlarda 7 yavru atma olayının görülmesi, hasta hayvan

sütlerinden bölgede uygulanan yöntemle, yani sütün kaynatılmadan mayalanması ile elde edilen taze peyniri tüketme öyküleri bulunması nedeniyle enfeksiyon kaynağının hasta hayvanlar olduğu ve bulaşma yolunun direkt temas yanında enfekte sütle hazırlanan taze peynir ve tereyağı yenmesine bağlı olduğu düşünüldü.

Ayrıca tespit edilen hastaların çoğunun bayan olmasının nedeni; genellikle kırsal kesimde hayvanların doğurtulması, sütün sağılması ve süt ürünlerinin işlenmesi gibi pek çok işin kadınlar tarafından yapılmasıdır. Diğer bir neden de; süt ve süt ürünleri ilk kez kadınlar ve çocuklar tarafından tadılmakta ve yenmekte; özellikle peynirler salamura süresi beklenmeden, taze olarak hemen sofraya getirilip, katık edilmektedir.

Dikkati çeken diğer bir özellik de hastalarımızın şikayetlerinin Nisan, Mayıs ayları gibi ilkbahar ve yaz başına rastlayan dönemlerde başlamasıdır. Bunun nedeni yıl mevsiminin Ocak sonu ile Şubat başında olmasının yanı sıra, doğal olarak, taze peynir ve yağ gibi süt ürünlerinin en çok bulunduğu dönemin de ilkbahar olmasıdır.

İnsan brusellozunun önlenmesi, hayvan hastalığının ve insanlara bulaşma yollarının önlenmesine bağlıdır. Bunun için, veteriner, gıda, dericilik ve tıp sektörlerinin yakın ilişki ve koordinasyon içinde bulunmaları gereklidir. Hastalığın temas yoluyla bulaşmasını önlemek için; mezbaha işçileri, veterinerler, hayvan sağlık memurları, hayvan bakıcıları, et paketleyicilerinin hayvanların atıkları ile temas etmemeleri ve eldiven giymeleri gerekmektedir (8,17,22).

Brusellozu önlemek için büyükbaş ve küçükbaş hayvanların rutin aşılama ve kontrolleri yapılmalı ve hastalığın eradikasyonuna çalışılmalıdır. Özellikle kırsal kesimde yaşayan halk bilgilendirilmeli, çiğ süttten peynir ve yağ yapımı önlenmelidir. Sütün pastörize edilerek tüketilmesi, peynirlerin salamura yapılıp ambalaj üzerinde ve satış yerlerinde yapılış tarihlerinin belirtilmesi, enfeksiyonun endemik/epidemik olduğu yerlerde kaşar ve tulum peynirlerinin tüketilmesi önerilmektedir (17).

Screening G For Brucellosis in Gölkarşı Village of Edremit County of Van*

Abstract: *This study was done to investigate a possibility of an epidemia in Gölkarşı village of Edremit county of Van, on establishing 5 brucellosis cases in a family of 12 persons dealing with stock-breeding who gave the information that some other patients with similar complaints were present in the village. In this purpose, we went the cited village and made physical examination and serological research*

on the village's people who had complaints such as fever, sweating and joint ache. 98 blood samples obtained from individuals who had complaints compatible with brucellosis were first evaluated by lam agglutination method and those giving positive results were seperated. 9 serum samples out of 12 which were positive with lam agglutination gave positivity at titers changing between 1/160 and 1/2560. 3 serum samples at titer lower than 1/160 with tube agglutination were reexamined with Coombs test, the rest 9 samples were reexamined with tube agglutination test with rivanol to clarify the course of disease. It was established that the animals belonged to the families in which the brucellosis cases existed were diseased and abortus cases were frequent. In our region, because of the common tradition of fresh cheese consumption obtained by fermenting milk without pasteurisation; it was considered that infection source was the diseased animals and contamination route was both direct contact and consumption of fresh cheese and butter prepared from infected milk of those animals.

Key Words: *Brucellosis, screening, stock-breeding*

Kaynaklar

1. Sözen T H: Bruselloz. Enfeksiyon Hastalıkları'nda. Topçu A V, Söyletir G, Doğanay M, eds. Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, 1996, s: 476-491.
2. Onul B: Brusellozis. Enfeksiyon Hastalıkları. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1980, s: 715-725.
3. Badur S: Brusellozda Serolojik Tanı ve Seroepidemioloji. Klimik Derg 3: 17-20, 1990.
4. Unat E K: Brucella Bakterileri. Tıp Bakteriolojisi ve Virolojisi. 2. Baskı. Dergah Yayınları, İstanbul, 1986, s: 680-695.
5. Moyer N P, Holcomb L A: Brucella. In: Murray P R, Baron E J, Pfaller M A, Tenover F C, Tenover R H, eds. Manual of Clinical Microbiology. ASM Press, Washington, 1995, pp: 549-555.
6. Bilgehan H: Brucella. Klinik Mikrobiyoloji. Barış Yayınları, Fakülteler Kitabevi, İzmir, 1996: 181-194.
7. Madkour M M: Brucellosis. In: Fauci A S, Braunwald E, Isselbacher K C, et al., eds. Harrison's Principles of Internal Medicine. Fourteenth Edition, 1998, pp: 969-971.
8. Young E J: Brucella Species. In: Mandell G L, Bennett J, Dolin R, eds. Principles and Practice of Infectious Diseases. Fourth edition. Churchill Livingstone, New York, 1995, pp: 2053-2060.
9. Baldwin C: Pathogenesis of Brucellosis. In: Pechere E J, ed. Intracellular Bacterial Infections. First Edition Cambridge Med. Publ., 1996, pp: 87-92.
10. Thalhammer F, Eberl G, Kopetzki-Kogler U: Unusual Route of Transmission for Brucella abortus. Clin Infect Dis 26: 763-764, 1998.

11. Akhan S A, Akova M: Brusellozis. Temel İç Hastalıkları'nda. İliçin G, Ünal S, Biberoglu K, Akalin S, Süleymanlar G, eds. I. Baskı. Güneş Kitabevi, Ankara, 1996, pp: 2240-2244.
12. Kılıçturgay K: Bruselloz'a Giriş. I. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı. Bilgehan Basımevi, İzmir, 1987: 157.
13. Gürler N: Brusellozda Bakteriyolojik Tanı Yöntemleri. Klimik Derg 3: 21-22, 1990.
14. Gotuzzo E, Celillo C: Brucella. In: Infectious Diseases. Gorbach S L, Bartlett J G, Blacklow N R, eds. Harcourt Brace Jovanovich Inc. Philadelphia, 1992, pp: 1513-1518.
15. Altan N: Bruselloz Epidemiyolojisi. I. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı, İzmir, 1987, s: 179-185.
16. Çeviker N, Baykaner K, Göksel M, Sener L, Alp H: Spinal cord compression due to brucella granuloma. Infection 17:304, 1989.
17. Arda M: Türkiye'de Hayvan Brusellozunun Durumu ve Bruselloz Mücadele Projesi. I. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı. Bilgehan Basımevi, İzmir, 1987, s:166-177.
18. Baron E J, Finegold S A: Methods for Identification of Etiologic Agents of Infectious Disease, Genus Brucella. Diagnostic Microbiology. Mosby Comp, 1990, pp: 410-412.
19. Bilgehan H: Klinik Mikrobiyolojik Tanı. Fakülteler Kitabevi, Barış Yayınları, İzmir, 1995, s: 224-229.
20. Hall W H: Brucellosis. In: Evans A S, Brachman P S, eds. Bacterial Infections of Humans. Second Edition. Plenum Publishing Corp., New York, 1991, pp: 133-151.
21. Young E J: Serologic Diagnosis of Human Brucellosis: Analysis of 214 Cases by Agglutination Tests and Review of the Literature. Rev Inf Dis 13: 359-372, 1991
22. Dilmener M: Bruselloz. İç Hastalıkları'nda. Büyükoztürk K, ed. Bayda A Ş, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 1992, s: 1021-1024

Çocuk, Erişkin ve Yaşlı Populasyonda Akut Apandisitinin Klinik Özelliklerinin Karşılaştırılması.

The Comparison of Clinical Features of Acute Appendicitis in Childs,Adults and Elderly Population

Çetin KOTAN*, Burhan KÖSEOĞLU**, İbrahim BARUT*, Abbas ARAS*, Salim BİLİCİ**, Reşit SÖNMEZ*

Çetin KOTAN* (Yrd. Doç. Dr.)

Burhan KÖSEOĞLU** (Yrd. Doç. Dr.)

İbrahim BARUT* (Asis. Dr.)

Abbas ARAS* (Asis. Dr.)

Salim BİLİCİ** (Asis. Dr.)

Reşit SÖNMEZ* (Asis. Dr.)

* Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD. VAN

** Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi ABD. VAN

Yazışma Adresi: Dr. Çetin KOTAN,
Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi
Genel Cerrahi ABD, 65200, VAN
Tel: 0 432 216 47 11/ 0 532 613 67 26

Akut apandisit, özellikle erken çocukluk çağı ve yaşlı popülasyonda yüksek perforasyon oranı nedeni ile morbidite ve mortalite nedeni olabilmektedir. Çalışmamızda Genel Cerrahi ve Çocuk Cerrahisi Kliniklerinde ameliyat edilen akut apandisitli olgular, perforasyon, postoperatif komplikasyon, mortalite oranları ve hastanede yatış süreleri parametreleri açısından karşılaştırıldı. Çalışma periyodunda çocuk cerrahisi kliniğinde ameliyat edilen 84 ve genel cerrahi kliniğinde ameliyat edilen 176 olgu retrospektif olarak incelendi. Onbeş yaş altı grupta perforasyon oranı % 50, 16 yaş üstü grupta ise % 41.5 olarak bulundu. Perforasyon oranı açısından gruplar arasında anlamlı farklılık yoktu. Yaş gruplarına göre perforasyon oranları incelendiğinde 0-4 yaş grubunda % 86, 60 yaş üstü grupta ise % 83 perforasyon oranı bulundu. Pediatrik gruptaki olgularda yedi günden uzun süren adinamik ileus, mekanik intestinal obstrüksiyon, intraabdominal apse ve sepsis komplikasyonları erişkin gruba göre anlamlı olarak yüksek bulundu. Erişkin grupta ise akciğer komplikasyonları anlamlı olarak daha yüksek bulundu. Pediatrik grupta mortalite oranı (% 2.7) erişkin gruba göre (% 0.77) anlamlı olarak daha yüksek bulundu. Hastanede yatış süresi 0-4 ve 60 yaş üstü gruplarında diğer alt gruplara göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu.

Anahtar kelimeler: Akut apandisit, perforasyon, komplikasyon, mortalite, yaş.

Acute appendicitis may caused morbidity and mortality because of high perforation ratio especially at the early childhood and elderly patients. At this study we retrospectively evaluated 84 patients who were operated at the pediatric surgery clinic and 176 patients who were operated at the General Surgery Clinic. Perforation rate was found as 50 % in patients younger than 15 years age and 41.5 % in patients older than 16 years age. There was no statistically significant difference between the perforation rates of the groups. Perforation rate was 86 % in 0-4 years age group and 83 % in patients older than 60 years age group. Complications like ileus, intra-abdominal abscess and sepsis were found significantly higher in pediatric group. Mortality rate was higher in pediatric group (2.7 %) compare to adult group (0.77 %). Hospital stay time was significantly longer in 0-4 years age and older than 60 years age groups compare to the other groups.

Key words: Acute appendicitis, perforation, complication, mortality, age.

Giriş

Ameliyat öncesi ve sonrası antimikrobiyal tedavi ve yoğun bakım olanaklarının gelişmesi sonucu akut apandisitte bağlı ölümlerin anlamlı olarak azaldığı fakat perforasyon ve buna bağlı komplikasyon oranlarında anlamlı düşme olmadığı, özellikle çocuk ve yaşlı popülasyonda akut apandistin yüksek morbidite nedeni olabildiği bildirilmektedir.¹⁻⁴

Çocukluk çağı apandisitleri, özellikle okul öncesi döneminde, tanıda gecikme nedeni ile yüksek perforasyon, mortalite ve morbidite oranları ile karakterizedir.^{5,6} Benzer şekilde ileri yaş popülasyonunda, çocukluk çağı olgularında olduğu gibi tanı ve ayırıcı tanı güçlüklerinin yanısıra yandaş patolojilerin morbidite ve mortaliteyi arttırdığı, yüksek perforasyon oranları ile karşılaşıldığı bildirilmektedir.^{4,7}

Bu çalışmada Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi ve Genel Cerrahi Kliniklerinde akut apandisit nedeni ile ameliyat edilen olgular perforasyon, postoperatif komplikasyon, mortalite ve hastanede yatış süresi parametreleri açısından karşılaştırıldı.

Materyal ve Metod

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Genel Cerrahi ve Çocuk Cerrahisi Kliniklerinde akut apandisit tanısı ile Eylül 1994-Aralık 1999 tarihleri arasında ameliyat edilen, toplam 260 olgu çalışma kapsamında retrospektif olarak incelendi. Apandiksin normal bulunduğu olgular ve non-inflamatuvar apendektomiler çalışma dışı bırakıldı. Onaltı yaşından küçük olgular (Çocuk Cerrahisi Kliniği'nin olguları) 0-4, 5-8, 9-12 ve 13-15 yaş grupları; 16 yaşından büyük olgular (Genel Cerrahi Kliniği'nin olguları) 16-50, 50-60 ve 60 yaşından büyük olgular olarak gruplandırıldı. Olguların hastane kayıtları, ameliyat ve patoloji raporları; perforasyon varlığı, postoperatif morbidite ve mortalite ve hastanede yatış süreleri açısından değerlendirildi. Gruplar arasında karşılaştırılan parametrelerin istatistiksel analizi Yates düzeltilmesi yapılmış Ki-Kare testi ile yapıldı.

Bulgular

Çocuk Cerrahisi Kliniği'nde çalışma periyodunda akut apandisit tanısı ile toplam 84, Genel Cerrahi Kliniği'nde ise 176 olgu ameliyat edilmiştir. Pediatrik grupta 0-4, 5-8, 9-12 ve 13-15 yaş gruplarında sırası ile 7, 25, 28 ve 24 olgu, erişkin grupta ise 16-50, 50-60 ve 60 yaş üstü gruplarında sırası ile 158, 12 ve 60 olgu bulunmaktadır. (Tablo 1)

Perforasyon oranları

Toplam perforasyon oranı Çocuk Cerrahisi olgularında % 50, Genel Cerrahi olgularında % 41.5 olarak bulundu. Toplam perforasyon oranları açısından her iki grup arasında anlamlı farklılık bulunmadı ($p > 0.01$). Yaş gruplarına göre perforasyon oranlarına bakıldığında; pediatrik hastalarda, 0-4 yaş grubunda % 86, 5-8 yaş grubunda % 60, 9-12 yaş grubunda % 39, 13-15 yaş grubunda % 42, erişkin grupta ise; 16-50 yaş grubunda % 26, 50-60 yaş grubunda % 58, 60 yaş ve üstünde % 83 olarak bulunmuştur. (Tablo 2) Pediatrik ve erişkin grupta, akut apandisit sıklığının en az olduğu, 0-4 (7 olgu) ve 60 yaş üstü (6 olgu) gruplarda perforasyon sıklığı % 86 ve % 83 oranları ile en yüksek; akut apandisit sıklığının en yüksek olduğu 16-50 yaş grubunda (158 olgu) ise perforasyon sıklığı % 26 oranı ile tüm yaş grupları arasında en az bulunmuştur.

Postoperatif komplikasyon oranları

Pediyatrik ve eriřkin grupta 2' řer olgu mekanik intestinal obstrüksiyon edeni ile ikinci kez ameliyat edildi. Mekanik intestinal obstrüksiyon sıklığı pediyatrik grupta anlamlı olarak daha yüksek bulundu ($p < 0.01$). Pediyatrik gruptaki olgularda, 7 günden uzun süren adinamik ileus, intraabdominal apse ve sepsis komplikasyonları eriřkin gruba göre daha yüksek bulundu. ($p < 0.01$) Ancak eriřkin grupta, akcięer komplikasyonları (plevral efüzyon, ateletazi, pnömoni) daha yüksek bulundu. ($p < 0.01$) (Tablo 3)

Mortalite

Pediyatrik grupta 2 (% 2.77) ve eriřkin grupta 2 (% 0.77) olmak üzere, toplam 4 olguda akut apandisit ölüm nedeni oldu. Pediyatrik gruptaki ölümler (3 ay ve 3 yař) 0-4 yař grubundan, eriřkin gruptakiler ise (61 ve 68 yař) 60 yař üstü grubundandı. Mortalite oranı pediyatrik grupta, eriřkin gruba göre daha yüksek bulundu. ($p < 0.01$)

Hastanede yatıř süresi

Pediyatrik grupta 0-4 yař gurubunda (15 gün) ve eriřkin gurupta, 60 yař ve üstü gurupta (16 gün) olarak bulunan hastanede yatıř süreleri dięer alt guruplara göre daha yüksek bulundu. ($p < 0.01$)

Tartıřma

Akut apandisit akut karın sendromunun en sık görülen nedenidir. Tanı ve tedavi konusundaki 100 yılı ařkın birikimimize raęmen, akut apandisit tanı yanlıřlıkları ve buna baęlı komplikasyonların en sık gözleendięi acil cerrahi patolojilerin bařında gelmektedir.⁸ Sık görüldüęü adolosan ve genç eriřkin döneminde tipik bulgularla seyreden akut apandisit özellikle 4 yař altı çocuklarda ve yařlılarda, daha az oranda görölmesine raęmen, yüksek perforasyon ve komplikasyon oranı ile karřımıza çıkmaktadır.

Çocuklarda akut apandisit seyrinde %16 ile % 57 oranında perforasyon sıklığı bildirilmiřtir.^{2,9,10} Yüksek perforasyon oranı, kültürel ve sosyoekonomik düzeyle ilintili olarak tanı ve tedavideki gecikme ve yař faktörü ile iliřkilendirilmiřtir.¹¹ Ellis ve ark. çocuklarda, tanı gecikmelerinin yanısıra omentumun ince ve küçük olması nedeni ile apendiksın inflamasyonunu sınırlayıcı etkisinin az olacaęını, inflamasyonun kolaylıkla diffüz hale gelebileceęini bildirmişlerdir.⁴

Samelson ve Reyes 15 yařından küçük 522 olguyu inceledikleri çalışmalarında perforasyon oranını %32.5, ameliyat sonrası komplikasyon oranını % 25, mortalite oranını 0 olarak bildirmişlerdir.¹² Çalışmamızın yapıldığı zaman diliminde Çocuk Cerrahisi Klinięi' nde ameliyat edilen 0-15 yař grubu 84 olguda perforasyon sıklığı % 50 olarak bulundu. Samelson' un sonuçları ile uyumlu olarak **yedi günden uzun süren** ileus ve sepsis, intraabdominal apse ile birlikte, pediyatrik gruptaki olgularımızda en sık görülen komplikasyonlardır. **Mekanik intestinal obstrüksiyon nedeni ile ikinci kez ameliyat edilen olgu oranı da pediyatrik grupta anlamlı olarak daha yüksek bulundu.**

Grosfeld ve arkadaşları 2 yařından küçük 32 olguyu inceledikleri çalışmalarında % 94 perforasyon, % 50 komplikasyon ve % 9.3 mortalite oranları bildirmişlerdir. İnfantil olgularda atipik semptomatoloji nedeni ile tanıda gecikmeye dikkat çeken yazarlar, olgularda kusma, ateř, abdominal distansiyonun en sık karşılaşılan fizik bulgular olduęunu bildirmişlerdir.⁵ Grosfeld' in çalışmasında uzayan adinamik ileus, akcięer komplikasyonları, sepsis ve abdominal apse en sık rapor edilen komplikasyonlardır. Ortalama yatıř süresi 13.6 gün olarak bildirilmiřtir. Bizim 4 yař altı 7 olgumuzun 6' sında (% 86) perforasyon saptanmış, 2' sinde (

% 28) akut apandisit ölümle sonuçlanmıştır. Bu gruptaki olgularımızın 6' sında hastanede yatış süresi 16 günden fazla, 1' inde ise 13 gün olarak bulunmuştur.

Pledger ve ark. İngiltere'de 1980-84 yılları arasında akut apandisite bağlı, kayıtlara girmiş, 35 çocuk ölümünü inceledikleri çalışmalarında, olguların üçte birinin 0-4 yaş grubundan olduğunu bildirmişlerdir. Yazarlar, Grosfeld' in sonuçları ile uyumlu olarak bu yaş grubunda tanı güçlüğü ve gecikmesinin morbidite ve mortalite üzerinde anlamlı etkisinin olduğunu bildirmişlerdir.¹ Pediatrik grupta mortal seyreden her iki olgumuz da 0-4 yaş grubundandır.

Brender ve ark. çocukluk çağı apandisitlerinde perforasyonla ilişkili faktörleri inceledikleri çalışmalarında yaş faktörü ile perforasyon sıklığı arasında anlamlı ilişki saptamışlar, 4 yaşından küçük olgularda perforasyon oranını %74, 5-8 yaşları arasındaki olgularda %66, 9-12 yaşları arasındaki olgularda % 30 olarak bildirmişlerdir. Tanıda gecikme, negatif aile öyküsü, ve sosyo-ekonomik düzey perforasyon sıklığı ile anlamlı olarak ilişki saptanan diğer faktörler olarak bildirilmiştir.¹¹ Pediatrik gruptaki olgularımızda 0-4, 5-8, 9-12 ve 13-15 alt gruplarında perforasyon oranları sırası ile % 85, % 60, % 39, ve % 42 bulunmuştur.

Putnam ve ark. çocuklarda akut apandisit klinik özelliklerini inceledikleri çalışmalarında, perforasyon oranını kümülatif olarak % 30.5 ve 5 yaş altı grupta ise % 64.4 olarak rapor etmişlerdir.⁶ Bizim olgularımızda kümülatif perforasyon oranı % 50, 5 yaş altı grupta ise % 85 olarak bulunmuştur.

İleri yaş olgularda, özellikle 60 yaş üstü popülasyonda akut apandisit sıklığı azalmasına rağmen komplikasyon ve mortalite riski artmaktadır. Peltokallio ve ark. 60 yaş üstü olgularda akut apandisit kliniğinin, semptomatoloji ve klinik seyir itibarı ile pediatrik yaş grubu ile benzerlik gösterdiğini, fakat ameliyatta gangrenöz ve perforasyonlu apandisit ile karşılaşma olasılığının yaşlı grupta daha yüksek olduğunu bildirmişler ve bu komplikasyonlu seyri apandiks yaşlılarda azalmış kanlanması ile ilişkilendirmişlerdir.¹³ Benzer olarak Thorbjarnarson ve ark. yaşlı popülasyonda, apandiks lumeninin oblitere olması, mukozal incelme, kas yapısında fibrosis, yağ infiltrasyonu ve aterosklerosisin perforasyon sıklığını arttırdığını bildirmişlerdir.³

Owens ve ark. 65-99 yaş arası akut apandisitli olguları inceledikleri çalışmalarında ortalama perforasyon oranını % 74, mortalite oranını % 9, komplikasyon oranını %35 olarak bildirmişler, komplikasyon ve mortalite oranları ile semptomların süresi arasında anlamlı ilişki saptamışlardır.¹⁴ Altmış yaş üstü 6 olgumuzun 5' inde (% 83) perforasyon gözlenmiş, 2' sinde (% 33) akut apandisit ölümle sonuçlanmıştır.

Elli yaş ve üstü olguların değerlendirildiği bir başka çalışmada Burns ve ark. perforasyon oranını % 65, mortalite oranını % 1,6 olarak bildirmişlerdir.⁷ Aynı çalışmada kontrol grubu olarak seçilen 25-50 yaş popülasyonunda perforasyon oranı % 25 olarak bildirilmiş, karşılaştırma anlamlı bulunmuştur, komplikasyon oranı 50 yaş üstü grupta anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Elli yaş üstü olgularımızda, 50-60 yaş grubunda % 58 olan perforasyon oranı, 60 yaş üstü grubunda % 83' e çıkmaktadır. Olgularımızda, akut apandisit en sık görüldüğü 16-50 yaş grubunda perforasyon oranı % 25 olarak bulunmuştur. Bu oran incelenen yaş grupları içerisinde saptanan en düşük perforasyon oranıdır.

Sonuç olarak, akut apandisit sık görüldüğü erişkin yaş grubunda düşük perforasyon ve komplikasyon oranları ile seyretmesine karşın, erken çocukluk ve ileri yaş olgularda yüksek perforasyon, komplikasyon oranları ile seyretmekte ve mortalite nedeni olabilmektedir.

Kaynaklar

- 1-Pledger HG, Fahy LT, Mourik GA, Bush GH.: Deaths in children with a diagnosis of acute appendicitis in England and Wales 1980-4. *British Medical Journal*, 295: 1233-1235,1987
- 2-Graham JM, Pokorny WJ, Harberg FJ.: Acute Appendicitis in Preschool Age Children. *The American Journal of Surgery*, 138:247-250, 1980
- 3-Thorbjarnarson B, Loehr WJ.: Acute Appendicitis in patients over the age of sixty. *Surg Gynecol Obstet*, 125:1277-1280, 1967
- 4-Ellis H, Nathanson LK: Appendix and Appendectomy. Zinner MJ, Schwartz SI, Ellis H. (Eds) 'Maingot's Abdominal Operations', 10 th ed. Appleton & Lange Stamford, CT, 1997, pp: 1191-1227.
- 5-Grosfeld JL, Weinberger M, Clatworthy HW.: Acute Appendicitis in the First Two Years of Life. *Jurnal of Pediatric Surgery*, 8:285-293, 1973
- 6-Putnam TC, Gagliano N, Emmens R.: Appendicitis in Children. *Surgery Gynecol Obstetric*, 170: 527-532, 1990
- 7-Burns RP, Cochran JL, Russel WL, Bard RM.: Appendicitis in Mature Patients. *Ann Surg*, 201:695-704, 1985
- 8- Pegoli W: Acute Appendicitis. Cameron JL. (Ed) 'Current Surgical Therapy', 6 th ed. Mosby, New York, 1998, pp: 263-266.
- 9-El Ghoneimi A, Limonne VB, Valla V, Montupet P, Chavrier Y, Grinda A.: Laparoscopic Appendectomy in Children: Report of 1379 Cases. *Journal of Pediatric Surgery*, 29:786-789, 1994
- 10- Anderson KD, Parry RL: Appendicitis. O'Neill JA, Rowe MI, Grosfeld JL, Fonkalsrud EW, Corran AG. (Eds) 'Pediatric Surgery', 5 th ed , New York, Mosby, 1998, pp: 1369-1379.
- 11-Brender JD, Marcuse EK, Koepsell TD, Hatch EI.: Childhood Appendicitis: Factors Associated with Perforation. *Pediatrics*, 76:301-306, 1985
- 12-Samelson SL, ve Reyes HM.: Management of Perforated Appendicitis in Children- Revisited. *Arch Surg*, 122:691-696, 1987
- 13-Peltokallio P, Jauhianen K.: Acute appendicitis in the aged patient: study of 300 cases after the age of 60. *Arch Surg*, 100:140-144, 1970
- 14-Owens BJ, Hamit HF.: Appendicitis in the Elderly. *Ann Surg*, 187:392-396, 1978

Tablo 1- Yaş gruplarına göre hasta sayısı.

Tablo 2- Yaş gruplarının kendi içinde saptanan perfore apandisit oranları.

	0-16 yaş arası hasta grubu					16 yaş ve üzeri hasta grubu					
	0-4y (N=7)	5-8 y (n=25)	9-12y (n=28)	13-15y (n=24)	Toplam (n=84) %	16-50 (n=158)	50-60 y (n=12)	60 + Y (n=6)	Toplam (n=176) %		
İntestinal obstrüksiyonlar*	-	1	1	-	2	2,77	2	-	-	2	0,77
Uzayan ileus*	4	6	5	2	17	6,54	6	2	3	11	2,30
İntraabdominal apse*	2	3	2	1	8	3,10	3	1	1	5	1,92
Akciğer Komplikasyonları*	3	4	4	2	13	5,00	12	5	4	21	8,08
Plevral efüzyon:	-	-	-	1			7	3	3		
Atelektazi:	-	2	1	-			3	1	1		
Pnömoni:	3	2	3	1			2	1	-		
Yara enfeksiyonu	1	3	5	4	13	5,00	14	2	2	18	6,92
Sepsis*	1	1	-	-	2	2,77	-	1	1	2	0,77
Mortalite	2	-	-	-	2	2,77	-	-	2	2	0,77
Hastanede yatış süreleri	15	7	7	6	8,75**	6	9	12	9**		

*Her iki hasta grubu arasında farklılıkların anlamlı olduğu komplikasyonlar (p<0.01)

**Ortalama hastanede yatış süreleri (gün)

Tablo 3- Hastaların yaş gruplarına göre saptanan komplikasyon sayıları ve oranları arasındaki farklılıklar, hastanede kalış süresi ve mortalite oranları.

VAN YÖRESİNDE İZOLE EDİLEN *SALMONELLA* SEROTİPLERİ VE BUNLARIN ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇLİLİKLERİ

Mustafa Berktaş* Hamza Bozkurt* M. Güzel Kurtoğlu* Hüseyin Güdücüoğlu*
Hayrettin Akdeniz**

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fak. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

**Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

* 11-14 Aralık 1997 tarihlerinde Bursa'da yapılan prof. Dr. Ö. Fethi Tezok, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Günleri-II, Salmonellalar ve Enfeksiyonları Sempozyumu'nda sözlü olarak sunulmuştur.

ÖZET

Çalışmamızda çeşitli örneklerden izole edilen toplam 66 *Salmonella* serotipi üzerine, 14 antibiyotiğin etkileri araştırılmıştır.

Alınan gaita, idrar, kan, abse ve BOS örneklerinden gerekli besiyerlerine ekimler yapılarak izole edilen bakteriler önce polivalan *Salmonella* antiserumları ile, daha sonra ise monovalan antiserumlarla karşılaştırılarak tiplendirilmiştir. *Salmonella* serotiplerinin 56(%84.9)'sı gaita, 4(%6.1)'ü idrar, 3(%4.5)'ü kan, 2(%3.0)'si apse, 1(%1.5)'i ise BOS'tan izole edilmiştir. İzole edilen *Salmonella*'ların serotip dağılımında ise 36(%54.5)'sının *S. paratyphi B*, 17(%25.8)'sinin *S. paratyphi A*, 9(%13.6)'unun *S. typhimurium* ve 4(%6.1)'ünün ise *S. arizona* olduğu saptanmıştır. Mikrodilüsyon yöntemi ile (Becton Dickinson-Sceptor) antimikrobiyal duyarlılık testi yapılarak 14 antibiyotiğin bakteriler üzerine etkisi araştırılmıştır.

Salmonella serotiplerinin 2'sinde (%3) siprofloksasine, 5'inde (%7.6) kloramfenikol ve seftazidime, 8'inde (%12.1) imipeneme karşı direnç saptanmış olup, ayrıca diğer antibiyotiklere karşı % 10 ile % 33.3 arasındaki oranlarda direnç geliştiği gözlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: *Salmonella*, antibiyotik direnci, Mikrodilüsyon yöntemi.

GİRİŞ

Salmonella'lar *Enterobacteriaceae* ailesindeki en karmaşık cinstir. Bu cinsin sınıflandırılması ve adlandırılması defalarca değiştirilmiş olup tam olarak kesinlik kazanmamıştır, bu yüzden karışıklıklar doğmaktadır. *Salmonella* cinsindeki bakteriler lipopolisakkarid O (somatik) ve protein H (kirpik-flagella) antijenlerinin farklılıkları temeline dayanılarak 1926'larda White'ın düzenlediği ve 1972-1978'de Kauffmann'ın genişlettiği şemaya göre, serotiplere ayrılmışlardır. *Salmonella* cinsi içinde antijence farklı 2200 kadar serotip tanımlanmaktadır(1).

Bazı araştırmacılar *salmonella* cinsini biyokimyasal özellikleriyle 3 türe (*Salmonella typhi*, *Salmonella choleraesuis* ve *Salmonella enteritidis*) ayırmayı önermişlerdir. Bu sınıflandırmaya göre *Salmonella typhi* (*S.typhi*) ve *Salmonella choleraesuis* türleri yalnızca birer serotip (serovar) içerirler ve bilinen 2200'e yakın serotip *Salmonella enteritidis* içinde yer alır (örneğin *S.enteritidis ser. typhimurium*, *S.enteritidis ser. enteritidis*, *S.enteritidis ser. heidelberg*)(1).

Daha sonra DNA analizleri ile çeşitli serotipler arasında, % 61-100 oranında DNA benzerliği gösterilmesi nedeniyle, bütün *Salmonella*'ları tek tür içinde toplamak ve biyokimyasal özelliklerine göre alt türlere ayırmak eğilimi doğmuştur(2).

Salmonella'lara bağlı infeksiyonların büyük çoğunluğunda etken kontamine besinler ve su yolu ile alınmaktadır. Salgınlarda önemli kaynaklar kümes hayvanları ve

ürünleri (özellikle yumurta), etler, süt ve süt ürünleridir (3). İnsanlarda *Salmonella*'lara bağlı olarak gastroenterit, besin zehirlenmesi ve tifo formları gelişebilmektedir. Oral yolla 10^7 mikroorganizma alınması durumunda sağlıklı kişilerin yaklaşık % 50'sinde tifo geliştiği görülmüştür (4). Tifoda kesin tanı mikroorganizmanın kandan izolasyonudur. Dışkıdan izolasyon kesin tanı koydurucu olmamakla birlikte hastada klinik bulguların varlığıyla birlikte olduğunda güçlü bir tanı göstergesidir (5). Tifolu hastalardan birinci haftada yapılan kan kültürlerinde izolasyon oranı % 80'dir (6). Gaita kültürleri ise genellikle inkübasyon periyodu esnasında pozitif olup hastaların 1/3'ü ile 2/3'ünde hastalığın 2-4. haftasında tekrar pozitifleşmektedir (6). Tanıda serolojik çalışmalar da yararlı olmakla birlikte olguların çoğunda hastalığın seyri esnasında aglütinin titresinde yükselme görülmemektedir. Ayrıca diğer enfeksiyonlara bağlı yalancı pozitiflikler de görülmektedir (5).

Salmonella'lara bağlı enfeksiyonlar özellikle ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde hala önemli bir morbidite ve mortaliteye sahiptir. *Salmonella*'lara bağlı enfeksiyonlarda tedaviyi gerektiren durumlarda eskiden beri kullanılan antibiyotiklerden başlıcaları kloramfenikol, ampisilin ve trimetoprim-sulfametoksazol'dür. Ayrıca III. kuşak sefalosporinler de tedavide etkindir (4). Özellikle son zamanlarda insan ve hayvanlarda antibiyotiklerin geniş kullanımına bağlı olarak çok sayıda antibiyotiğe dirençli *Salmonella* suşlarının ortaya çıkması, tedavide kullanılacak antibiyotiğin seçimini güçleştirmektedir. *Salmonella* suşlarının antibiyotiklere karşı dirençlilik oranı coğrafik bölgelere göre büyük farklılıklar göstermektedir (7). Bunlardan kloramfenikol, Ampisilin ya da TMP-SMX'e karşı dirençli olan suşların oranındaki yükselme ise klinik açıdan daha büyük bir öneme sahiptir. Son zamanlarda çok sayıda antibiyotiğe karşı dirençli suşların artması nedeniyle bu bakterilere karşı in-vivo ve in-vitro bakterisidal

etkileri saptanmış yeni kinolonlar ve III. jenerasyon sefalosporinler de kullanıma girmiştir (8).

Çalışma, yörede Salmonelloz etkeni olan *Salmonella* suşlarının antibiyotiklere karşı dirençlilik oranlarını saptamak, kullanıma yeni girmiş antibiyotiklerin izole edilen suşlar üzerine in-vitro etkilerini araştırmak amacıyla yapılmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM

Çalışma, Ağustos 1995 ile Ekim 1997 tarihleri arasında çeşitli klinik ve poliklinik hastalarından alınarak Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına gönderilen 61 hastaya ait 66 örnek üzerinde yapılmıştır. Bu 61 hastanın 39'unu (%63.9) erkek, 22'sini (%36.1) ise kadın hastalar oluşturmuştur. Alınan örneklerinin % 5 Koyun Kanlı Agar, MacConkey, EMB ve SS Agar besiyerlerine ekimleri yapılmış, ayrıca kan ve BOS örnekleri kan kültür besiyerlerine alınarak uygun ısılarda (kan ve BOS kültürleri Bactec 9120'de) inkübe edilmiştir. Gaita örnekleri ise önce Selenit F buyyona alınarak 37 °C'de 6-8 saat inkübe edilmiş, daha sonra yukarıda adı geçen besiyerlerine pasajlanmıştır. İzole edilen suşlara önce klasik yöntemler (Oksidaz, TSI Agar, Urea Agar, Sitrat agar, LIA, IMVIC ve ONPG) uygulanarak cins düzeyinde isimlendirme yapılmış, daha sonra polivalan ve monovalan antiserumlar kullanılarak kesin identifikasyonları yapılmıştır.

İdentifiye edilen bu suşlar üzerinde çeşitli antibiyotiklerin in-vitro etkilerinin araştırılması amacıyla mikrodilüsyon yöntemi ile (Becton-Dickinson, Sceptor) antibiyotik duyarlılık testi yapılmıştır.

BULGULAR

Çalışma 61 hastanın çeşitli örneklerinden izole edilen 66 *Salmonella* serotipi üzerinde yapılmıştır. Bu 61 hastanın 39'unu (%63.9) erkek, 22'sini (%36.1) ise kadın hastalar oluşturmuştur. Bu 66 örneğin 38'i (% 57.6) Pediatri, 18'i (% 27.3) Enfeksiyon Hastalıkları, 5'i (%7.6) İç hastalıkları, 5'i (%7.5) ise Genel cerrahi, Ortopedi, Göğüs Hastalıkları, Üroloji ile Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniklerinden gönderilmiştir. Bu hastalardan alınan örneklerin incelenmesi sonucunda 56'sı (% 84.9) gaitadan , 4'ü (% 6.1) idrardan, 3'ü (%4.5) kandan, 2'si (%3) abse materyalinden, 1'i (%1.5) ise BOS'dan olmak üzere 61 hastaya ait 66 örnekten *Salmonella* bakterileri izole edilmiştir. İzole edilen serotiplerin, monovalan ve polivalan antiserumlarla karşılaştırılması sonucunda serotiplerin 36'sının (% 54.5) *S. paratyphi B*, 17'sinin (% 25.8) *S. paratyphi A*, 9'unun (% 13.6) *S. typhimurium*, 4'ünün (% 6.1) ise *S. arizona* olduğu saptanmıştır.

Salmonella serotipleri üzerinde 14 antibiyotikle yapılan antimikrobiyal hassasiyet test sonuçları Tablo 2'de verilmiştir.

Tablo 2. İzole edilen *salmonella* suşlarının mikrodilüsyon yöntemi ile çeşitli antibiyotiklere dirençlilik oranları(%)

Antibiyotik	Dirençli suş sayısı (n=66)	Dirençli suşların oranı (%)
Ampisilin	22	33.3
Ampisilin - sulbaktam	19	28.8
Amoksisilin - klavulanat	18	27.3
Tikarsilin	26	39.4
Tikarsilin - klavulanat	5	7.6
İmipenem	8	12.1
Seftriakson	15	22.7
Sefotaksim	12	18.2
Sefoperazon	11	16.7
Seftazidim	5	7.6
Siprofloksasin	2	3.0
Trimetoprim- sulfametoksazol	22	33.3
Tetrasiklin	7	10.6
Kloramfenikol	5	7.6

TARTIŞMA

Kloramfenikol, ampisilin, trimetoprim-sulfametoksazol ve III. jenerasyon sefalosporinler tifo tedavisinde etkin olduğu bilinen antibiyotiklerdir. Bunlardan özellikle ilk üçüne karşı giderek artan oranda direnç gelişiminin görülmesi tedavide kullanılacak antibiyotik seçimini zorlaştırmaktadır. (7). Ayrıca *Salmonella* suşlarının antibiyotiklere karşı dirençlilik durumlarında bölgesel farklılıklar görülmektedir (7). Mc Donald ve ark. (7)'nin ABD' de 1979-1980 ve 1984-1985 yılları arasında yaptıkları çalışmalarında aynı coğrafik bölgelerden izole edilen *Salmonella*'ların antimikrobiyallere karşı dirençlilik oranlarında farklılıklar gözlemişlerdir. Bu çalışmada, 13 farklı antibiyotiğin 1 ya da daha fazlasına dirençli suşların oranının % 16'dan % 24'e yükseldiği de saptanmıştır. İngiltere'de yapılan yeni bir çalışmada (9), Hindistan ve Batı Afrika'dan izole edilen 2356 *S. typhi* suşundan sadece 11 (% 0.47)'inin kloramfenikole dirençli olduğu saptanmıştır. Kloramfenikole dirençli suşların neden olduğu enfeksiyonlarda bu

antibiyotiklere alternatif olarak ampisilin ya da amoksisilin önerilmektedir (10). Hem kloramfenikol, hem de ampisiline dirençli suşlarda ise trimetoprim-sulfametoksazol tedavisi yapılması gerektiği bildirilmektedir (11). Yurtiçi ve yurtdışında yapılan benzer araştırmalardan alınan sonuçlar Tablo 3’de toplu olarak verilmektedir.

Tablo 3. Yurtiçi ve yurtdışında yapılan benzer çalışmalarda alınan sonuçlar*

No:	Araştırmacı	Kaynak No	Bölge	AMP	SXT	KF	CTX	CiP
1	Özgüneş	12	İstanbul	27.6	19.1	31.9	-	4.2
2	Şengöz	13	İstanbul	55.3	-	-	-	-
3	Diñer	14	İstanbul	100.0	50.0	55.0	-	-
4	Nazlıcan	15	İstanbul	50.0	-	16.6	-	-
5	Akşit	16	Eskişehir	14.5	14.5	49.1	-	-
6	Willke	17	Ankara	28.6	42.9	33.0	-	-
7	Gedikoğlu	18	Bursa	95.8	88.8	94.3	-	-
8	Çolak	19	Eskişehir	7.7	14.3	17.8	-	-
9	Hoşoğlu	20	Diyarbakır	15.3	20.0	0	17.5	3.1
10	Erkmen	21	İstanbul	42.3	30.7	30.7	34.6	0
11	Berktaş	22	Gaziantep	14.3	31.5	8.3	0	0
12	Kılıç	23	Eskişehir	-	-	-	-	-
13	Urbarlı	24	İzmir	50.0	-	-	-	0
14	Serdaroğlu	25	İzmir	93.2	-	95.4	56.1	-
15	Tuncer	26	Konya	96.2	98.1	94.2	-	0
16	McDonalds	7	ABD	9.0	7.0	2.0	-	-
17	Rowe	9	Asya-Afrika	-	-	0.5	-	-
18	Raminer	27	Avrupa	-	-	-	-	5.3
19	Hoban	28	USA	20.0	-	-	-	0
20	ÇALIŞMA		Van	33.3	33.3	7.6	18.2	3.0

* Sonuçlar % direnç olarak verilmiştir.

Bu 3 ajana karşı direnç gelişmiş suşlarla gelişen infeksiyonların tedavisinde ise özellikle sefotaksim, seftriakson ve sefoperazon gibi III. kuşak sefalosporinler önerilmektedir (29). Yapılan bir çalışmada bu ajanların kür oranları sırasıyla % 85, % 92 ve % 97 olarak verilmiştir (29). Tifo tedavisinde II. generasyon sefalosporinlerin etkisi azdır ve kullanılmamalıdır (30).

Son yıllarda tifo tedavisinde gittikçe daha fazla değer kazanan diğer bir antibiyotik de Siprofloksasindir (27). Bu antibiyotiğin özellikle rekürren *Salmonella*

sepsislerinin tedavisinde ve kronik taşıyıcılardan *S. typhi*'nin eradike edilmesinde etkin olduğu bildirilmektedir. Bunların dışında daha bir çok antibiyotik in-vitro olarak *Salmonella* suşları üzerine etkili görünmelerine rağmen *Salmonella* suşlarının bu antibiyotiklere in-vivo yanıtları zayıftır ve *Salmonellalara* bağlı infeksiyonların tedavisinde kullanılmaları önerilmemektedir (4).

The salmonella serotypes isolated from Van region and their resistance to antibiotics

Abstract: In our study the effects of 14 antibiotics on 66 Salmonella serotypes isolated from various clinical specimens were examined.

The bacteria were isolated by culturing the stool, urine, blood, pus and CSF samples on suitable media, were typed by comparison first with polyvalent Salmonella antisera and thereafter with monovalent Salmonella antisera. Fiftysix (84.9%) of 66 Salmonella serotypes were isolated from stool, 4 (6.1%) from urine, 3 (4.5%) from blood, 2 (3.0%) from pus and 1(1.5%) from CSF. The distribution of the serotypes were as follows ; 36 (54.5%) S. paratyphi B, 17 (25.8%) S. paratyphi A, 9 (13.6%) S. typhimurium and 4 (6.1%) S. arizona. An antibiotic susceptibility test with microdilution technique was performed to search the effects of 14 antibiotics on bacteria.

Two (3%) Salmonella serotypes were resistant to ciprofloxacin, 5 (7.6%) were resistant to chloramphenicol and ceftazidime, 8 (12.1%) were resistant to imipenem and 10%-33.3% of Salmonella serotypes were found to be resistant to other antibiotics.

Key Words : Salmonella species, antibiotic resistance, microdilution method.

KAYNAKLAR

1. Erdem B: Enterobacteriaceae, Temel ve Klinik Mikrobiyoloji, Editör: Ustaçelebi Ş. Ankara, Güneş Kitabevi, 1999, 471- 515.
2. Koneman EW, Allen DS, Janda WM, Schreckenberger PC, Winn Jr WC: Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. Philadelphia, JB Lippincott Company, 1992, pp:105-184.
3. Aserkoff B, Schroeder S A, Brechman P S: Salmonellosis in the United States-A five year review. Am J Epidemiol 92:13, 1970.
4. Hook E W: Salmonella species (including typhoid fever), In::Principle and Practice of Infectious Diseases, Edited by Mandell LG, Douglas RG, Bennett JE. 3rd Edition, New-York, Livingstone, 1990, pp:1700-1716.
5. Hook E W: Typhoid and its serology. Br Med J 1:389, 1978.
6. Stuart B M, Pullen R L: Typhoid : Clinical analysis of three hundred and sixty cases. Arch Intern Med 78:629, 1946.
7. MacDonald K L, Cohen M L, Hargrett-Bean NT: Changes in antimicrobial resistance of Salmonella isolated from humans in the United States. JAMA 1496-1499, 1987.
8. Bryan J P, Rocha H, Scheld W M: Problems in salmonellosis: Rationale for clinical trials with newer b-lactam agents and quinolones. Rev Infect Dis 8:189-207,1986.
9. Rowe B, Threlfall EJ, Ward LR: Does chloramphenicol remain the drug of choice for typhoid?. Epidemiol Infect 98:379-389, 1987.
10. McHugh GL, Hopkins CC, Moellering RC: Salmonella typhimurium resistant to silver nitrate, chloramphenicol, and ampicillin. Lancet 1:235, 1975.
11. Snyder M J, Perroni J, Gonzales O, et al: Trimethoprim-sulfamethoxazole in the treatment of typhoid and paratyphoid fevers. J Infect Dis. 1973;128:734.
12. Özgüneş N, Üçışık A C, Yazıcı S, Gündeş S, Ceylan N: 1992-1993 yıllarında infeksiyon hastalıkları kliniğinde izole edilen *Salmonella* suşları ve antibiyotik duyarlılıkları. XXVI. Türk Mikrobiyol Kon, Kongre Özet Kitabı s:44, Antalya, 11-15 Nisan 1994.
13. Şengöz G, Nazlıcan Ö, Yaldız F, Mamçu D, Yetişkul F: Gaita kültüründen izole edilen *Salmonella* suşlarının ampisilin ve ampisilin-sulbaktam rezistansının incelenmesi. XXVI. Türk Mikrobiyol Kon, Kongre Özet Kitabı s:43, Antalya 11-15 Nisan 1994.
14. Dinçer N, Öner Y A, Büget E, Anğ Ö: Değişik gruplardan 80 adet *Salmonella* suşunun çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları. XXVI. Türk Mikrobiyol Kon, Kongre Özet Kitabı s:41, Antalya, 11-15 Nisan 1994.
15. Nazlıcan Ö, Şengöz G, Öztürk A, Yaldız F, Tözalgan Ü, Temizkan T: Nisan/Aralık 1993 tarihleri arasında hemokültürlerden izole edilen *Salmonella* suşlarının değerlendirilmesi. XXVI. Türk Mikrobiyol Kon, Kongre Özet Kitabı s:40, Antalya, 11-15 Nisan 1994.
16. Akşit F, Akgün Y: *Salmonellaların* en çok kullanılan ve yurdumuzda henüz kullanılmayan bazı antibiyotiklere duyarlılıkları. Mikrobiyol Bült 15:49-53, 1981.
17. Willke A, Altay G, Erdem B: *Salmonella* cinsi bakterilerin çeşitli antibiyotiklere duyarlılıklarının araştırılması. Mikrobiyol Bült 22:17-24, 1988.
18. Gedikoğlu S, Göral G, Helvacı S, Kılıçturgay K: *Salmonella typhimurium* enfeksiyonlarının Bursa yöresindeki durumu. Mikrobiyol Bült 24:95-102, 1990.
19. Çolak H, Usluer G: *Salmonella typhi* enfeksiyonlarının tedavisinde ampicilline, chloramphenicol ve trimetoprim-sulfametoxazole (TMP-SMZ)'ün klinik uygulamada karşılaştırılması. Mikrobiyol Bült 21:20-26, 1987.
20. Hoşoğlu S, Ayaz C, Geyik M F, Özen A, Kökoğlu Ö F: *Salmonella typhi* suşlarında antibiyotik duyarlılığı. 3. Antimikrobik kemoterapi günleri: Klinik-Laboratuvar

- uygulamaları ve yenilikler. Serbest Bildiri Özetleri, Poster No: 41, Kuşadası, 16-22 Mayıs 1997.
21. Erkmen T, Dinç E, Ağaç E, Çetmeli G, Özgüneş N: *Salmonella* suşlarının antimikrobiklere direnci. XXVII. Türk Mikrobiyoloji Kong, Program ve Özet Kitabı, Poster No: 10:P-42, Antalya,7-10 Mayıs 1996.
 22. Berktaş M, Balcı İ, Güngör S, Fidan B: Çeşitli klinik örneklerden izole edilen *Salmonella* cinsi bakterilerin antimikrobiyal ajanlara duyarlılıkları. Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fak. Derg 6(2):188-195, 1995.
 23. Kılıç Z, Kalyoncu C, Durmuş S, Akşit MA, Akgün Y, Akşit F. 1978-1983 Yılları arasında çocuklarda görülen Salmonellozları dağılımı ve tiplendirilmesi. *Mikrobiyol Bül* 1987;21:103-9.
 24. Urbarlı A, Özgenç O, İnan N, Esen N, Gelen F. *Salmonella* ve *Shigella* suşlarının agar dilüsyon yöntemi ile kinolon ve ampisilin duyarlılıklarının araştırılması. *İnfeksiyon Derg* 11:271-4, 1997.
 25. Serdaroğlu E, Ersoy B, Atlıhan F, Aydoğan A, Serçin B : *Salmonella* infeksiyonlu 127 olgunun değerlendirilmesi. *İnfeksiyon Derg* 10:333-6, 1996.
 26. Tuncer İ, Baysal B, Günaydın M, Saniç A, Baykan M. Dışkı örneklerinden izole edilen *Salmonella typhimurium* suşlarının çeşitli antibiyotiklere direnci. *ANKEM Derg* 4:537-40, 1990.
 27. Raminer C A, Bran J L, Meja C R: Open, prospective study of the clinical efficacy of ciprofloxacin. *Antimicrob Agents Chemother* 28:128-132, 1985.
 28. Hoban D, Jones RN : The North American Component (USA-Canada) of an International Comparative MIC Trial Monitoring Ofloxacin Resistance. *Drugs* 45:167, 1993.
 29. Soe G B, Overturf G D: Treatment of typhoid fever and othed systemic salmonellosis with cefotaxime, ceftriaxone, cefoperazone, and other newer cephalosporins. *Rev Infect Dis* 9:719-736, 1987.
 30. Uwaydah M, Nassar N T, Harakeh H: Treatment of typhoid fever with cefamandole. *Antimicrob Agents Chemother* 26:426-427, 1984.

Van Yöresinde İzole Edilen *Salmonella* Serotipleri ve Bunların Antibiyotiklere Dirençlilikleri

Mustafa Berktaş*, Hamza Bozkurt*, M. Güzel Kurtoğlu*, Hüseyin Güdücüoğlu*, Hayrettin Akdeniz**

Özet: Çalışmamızda çeşitli örneklerden izole edilen toplam 66 *Salmonella* serotipi üzerine, 14 antibiyotiğin etkileri araştırılmıştır.

Alınan gaita, idrar, kan, abse ve BOS örneklerinden gerekli besiyerlerine ekimler yapılarak izole edilen bakteriler önce polivalan *Salmonella* antiserumları ile, daha sonra ise monovalan antiserumlarla karşılaştırılarak tiplendirilmiştir. *Salmonella* serotiplerinin 56(%84.9)'sı gaita, 4(%6.1)'ü idrar, 3(%4.5)'ü kan, 2(%3.0)'si apse, 1(%1.5)'i ise BOS'tan izole edilmiştir. İzole edilen *Salmonella*'ların serotip dağılımında ise 36(%54.5)'sının *S. paratyphi B*, 17(%25.8)'sinin *S. paratyphi A*, 9(%13.6)'unun *S. typhimurium* ve 4(%6.1)'ünün ise *S. arizona* olduğu saptanmıştır. Mikrodilüsyon yöntemi ile (Becton Dickinson-Sceptor) antimikrobiyal duyarlılık testi yapılarak 14 antibiyotiğin bakteriler üzerine etkisi araştırılmıştır.

Salmonella serotiplerinin 2'sinde (%3) siprofloksasine, 5'inde (%7.6) kloramfenikol ve seftazidime, 8'inde (%12.1) imipeneme karşı direnç saptanmış olup, ayrıca diğer antibiyotiklere karşı % 10 ile % 33.3 arasındaki oranlarda direnç geliştiği gözlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: *Salmonella*, antibiyotik direnci, mikrodilüsyon yöntemi.

Salmonella'lar *Enterobacteriaceae* ailesindeki en karmaşık cinstir. Bu cinsin sınıflandırılması ve adlandırılması defalarca değiştirilmiş olup tam olarak kesinlik kazanmamıştır, bu yüzden karışıklıklar doğmaktadır. *Salmonella* cinsindeki bakteriler lipopolisakarid O (somatik) ve protein H (kirpik-flagella) antijenlerinin farklılıkları temeline dayanılarak 1926'larda White'ın düzenlediği ve 1972-1978'de Kauffmann'ın genişlettiği şemaya göre, serotiplere ayrılmışlardır. *Salmonella* cinsi içinde antijene farklı 2200 kadar serotip tanımlanmaktadır(1).

Bazı araştırmacılar *salmonella* cinsini biyokimyasal özellikleriyle 3 türe (*Salmonella typhi*, *Salmonella choleraesuis* ve *Salmonella enteritidis*) ayırmayı önermişlerdir. Bu sınıflandırmaya göre *Salmonella typhi* (*S.typhi*) ve *Salmonella choleraesuis* türleri yalnızca birer serotip (serovar) içerirler ve bilinen 2200'e yakın serotip *Salmonella enteritidis* içinde yer alır (örneğin *S.enteritidis ser. typhimurium*, *S.enteritidis ser. enteritidis*, *S.enteritidis ser. heidelberg*)(1).

Daha sonra DNA analizleri ile çeşitli serotipler arasında, % 61-100 oranında DNA benzerliği gösterilmesi nedeniyle, bütün *Salmonella*'ları tek tür içinde toplamak ve biyokimyasal özelliklerine göre alt türlere ayırmak eğilimi doğmuştur(2).

Salmonella'lara bağlı infeksiyonların büyük çoğunluğunda etken kontamine besinler ve su yolu ile alınmaktadır. Salgınlarda önemli kaynaklar kümes hayvanları ve ürünleri (özellikle yumurta), etler, süt ve süt ürünleridir (3). İnsanlarda *Salmonella*'lara bağlı olarak gastroenterit, besin zehirlenmesi ve tifo formları gelişebilmektedir. Oral yolla 10^7 mikroorganizma alınması durumunda sağlıklı kişilerin yaklaşık % 50'sinde tifo geliştiği görülmüştür (4). Tifoda kesin tanı mikroorganizmanın kandan izolasyonudur. Dışkıdan izolasyon kesin tanı koydurucu olmamakla birlikte hastada klinik bulguların varlığıyla birlikte olduğunda güçlü bir tanı göstergesidir (5). Tifolu hastalardan birinci haftada yapılan kan kültürlerinde izolasyon oranı % 80'dir (6). Gaita kültürleri ise genellikle inkübasyon periyodu esnasında pozitif olup hastaların 1/3'ü ile 2/3'ünde hastalığın 2-4. haftasında tekrar pozitifleşmektedir (6). Tanıda serolojik çalışmalar da yararlı olmakla birlikte olguların çoğunda hastalığın seyri esnasında aglütinin titresinde yükselme görülmemektedir. Ayrıca diğer enfeksiyonlara bağlı yalancı pozitiflikler de görülmektedir (5).

Salmonella'lara bağlı infeksiyonlar özellikle ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde hala

* 11-14 Aralık 1997 tarihlerinde Bursa'da yapılan prof. Dr. Ö. Fethi Tezok, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Günleri-II, Salmonellalar ve Enfeksiyonları Sempozyumu'nda sözlü olarak sunulmuştur.

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fak. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

**Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

önemli bir morbidite ve mortaliteye sahiptir. *Salmonella*'lara bağlı infeksiyonlarda tedaviyi gerektiren durumlarda eskiden beri kullanılan antibiyotiklerden başlıcaları kloramfenikol, ampisilin ve trimetoprim-sulfametoksazol'dür. Ayrıca III. kuşak sefalosporinler de tedavide etkindir (4). Özellikle son zamanlarda insan ve hayvanlarda antibiyotiklerin geniş kullanımına bağlı olarak çok sayıda antibiyotiğe dirençli *Salmonella* suşlarının ortaya çıkması, tedavide kullanılacak antibiyotiğin seçimini güçleştirmektedir. *Salmonella* suşlarının antibiyotiklere karşı dirençlilik oranı coğrafik bölgelere göre büyük farklılıklar göstermektedir (7). Bunlardan kloramfenikol, Ampisilin ya da TMP-SMX'e karşı dirençli olan suşların oranındaki yükselme ise klinik açıdan daha büyük bir öneme sahiptir. Son zamanlarda çok sayıda antibiyotiğe karşı dirençli suşların artması nedeniyle bu bakterilere karşı in-vivo ve in-vitro bakterisidal etkileri saptanmış yeni kinolonlar ve III. jenerasyon sefalosporinler de kullanıma girmiştir (8).

Çalışma, yörede Salmonelloz etkeni olan *Salmonella* suşlarının antibiyotiklere karşı dirençlilik oranlarını saptamak, kullanıma yeni girmiş antibiyotiklerin izole edilen suşlar üzerine in-vitro etkilerini araştırmak amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Çalışma, Ağustos 1995 ile Ekim 1997 tarihleri arasında çeşitli klinik ve poliklinik hastalarından alınarak Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına gönderilen 61 hastaya ait 66 örnek üzerinde yapılmıştır. Bu 61 hastanın 39'unu (%63.9) erkek, 22'sini (%36.1) ise kadın hastalar oluşturmuştur. Alınan örneklerinin % 5 Koyun Kanlı Agar, MacConkey, EMB ve SS Agar besiyerlerine ekimleri yapılmış, ayrıca kan ve BOS örnekleri kan kültür besiyerlerine alınarak uygun ısılarında (kan ve BOS kültürleri Bactec 9120'de) inkübe edilmiştir. Gaita örnekleri ise önce Selenit F buyyona alınarak 37 °C'de 6-8 saat inkübe edilmiş, daha sonra yukarıda adı geçen besiyerlerine pasajlanmıştır. İzole edilen suşlara önce klasik yöntemler (Oksidaz, TSI Agar, Urea Agar, Sitrat agar, LIA, IMVIC ve ONPG) uygulanarak cins düzeyinde isimlendirme yapılmış, daha sonra polivalan ve monovalan antiserumlar kullanılarak kesin identifikasyonları yapılmıştır.

İdentifiye edilen bu suşlar üzerinde çeşitli antibiyotiklerin in-vitro etkilerinin araştırılması amacıyla mikrodilüsyon yöntemi ile (Becton-Dickinson, Sceptor) antibiyotik duyarlılık testi yapılmıştır.

Bulgular

Çalışma 61 hastanın çeşitli örneklerinden izole edilen 66 *Salmonella* serotipi üzerinde yapılmıştır. Bu 61 hastanın 39'unu (%63.9) erkek, 22'sini (%36.1) ise kadın hastalar oluşturmuştur. Bu 66 örneğin 38'i (% 57.6) Pediatri, 18'i (% 27.3) Enfeksiyon Hastalıkları, 5'i (%7.6) İç hastalıkları, 5'i (%7.5) ise Genel cerrahi, Ortopedi, Göğüs Hastalıkları, Üroloji ile Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniklerinden gönderilmiştir. Bu hastalardan alınan örneklerin incelenmesi sonucunda 56'sı (% 84.9) gaitadan, 4'ü (% 6.1) idrardan, 3'ü (%4.5) kandan, 2'si (%3) abse materyalinden, 1'i (%1.5) ise BOS'dan olmak üzere 61 hastaya ait 66 örnekten *Salmonella* bakterileri izole edilmiştir. İzole edilen serotiplerin, monovalan ve polivalan antiserumlarla karşılaştırılması sonucunda serotiplerin 36'sının (% 54.5) *S. paratyphi B*, 17'sinin (% 25.8) *S. paratyphi A*, 9'unun (% 13.6) *S. typhimurium*, 4'ünün (% 6.1) ise *S. arizona* olduğu saptanmıştır.

Salmonella serotipleri üzerinde 14 antibiyotikle yapılan antimikrobiyal hassasiyet test sonuçları Tablo 2'de verilmiştir.

Tartışma

Kloramfenikol, ampisilin, trimetoprim-sulfametoksazol ve III. jenerasyon sefalosporinler tifo tedavisinde etkin olduğu bilinen antibiyotiklerdir. Bunlardan özellikle ilk üçüne karşı giderek artan oranda direnç gelişiminin görülmesi tedavide kullanılacak antibiyotik seçimini zorlaştırmaktadır. (7). Ayrıca *Salmonella* suşlarının antibiyotiklere karşı dirençlilik durumlarında bölgesel farklılıklar görülmektedir (7). Mc Donald ve ark. (7)'nin ABD' de 1979-1980 ve 1984-1985 yılları arasında yaptıkları çalışmalarında aynı coğrafik bölgelerden izole edilen *Salmonella*'ların antimikrobiyallere karşı dirençlilik oranlarında farklılıklar gözlemişlerdir. Bu çalışmada, 13 farklı antibiyotiğin 1 ya da daha fazlasına dirençli suşların oranının % 16'dan % 24'e yükseldiği de saptanmıştır. İngiltere'de yapılan yeni bir çalışmada (9), Hindistan ve Batı Afrika'dan izole edilen 2356 *S. typhi* suşundan sadece 11 (% 0.47)'inin kloramfenikole dirençli olduğu saptanmıştır. Kloramfenikole dirençli suşların neden olduğu enfeksiyonlarda bu antibiyotiklere alternatif olarak ampisilin ya da amoksisilin önerilmektedir (10). Hem kloramfenikol, hem de ampisiline dirençli suşlarda ise trimetoprim-sulfametoksazol tedavisi yapılması gerektiği bildirilmektedir (11). Yurtiçi ve yurtdışında

Tablo 2. İzole edilen salmonella suşlarının mikrodilüsyon yöntemi ile çeşitli antibiyotiklere dirençlilik oranları(%)

Antibiyotik	Dirençli suş sayısı (n=66)	Dirençli suşların oranı (%)
Ampisilin	22	33.3
Ampisilin - sulbaktam	19	28.8
Amoksisilin - klavulanat	18	27.3
Tikarsilin	26	39.4
Tikarsilin - klavulanat	5	7.6
İmipenem	8	12.1
Seftriakson	15	22.7
Sefotaksim	12	18.2
Sefoperazon	11	16.7
Seftazidim	5	7.6
Siprofloksasin	2	3.0
Trimetoprim-sulfametoksazol	22	33.3
Tetrasiklin	7	10.6
Kloramfenikol	5	7.6

Tablo 3. Yurtiçi ve yurtdışında yapılan benzer çalışmalarda alınan sonuçlar*

No:	Araştırmacı	Kaynak No	Bölge	AMP	SXT	KF	CTX	CIP
1	Özgüneş	12	İstanbul	27.6	19.1	31.9	-	4.2
2	Şengöz	13	İstanbul	55.3	-	-	-	-
3	Dinçer	14	İstanbul	100.0	50.0	55.0	-	-
4	Nazlıcan	15	İstanbul	50.0	-	16.6	-	-
5	Akşit	16	Eskişehir	14.5	14.5	49.1	-	-
6	Willke	17	Ankara	28.6	42.9	33.0	-	-
7	Gedikoğlu	18	Bursa	95.8	88.8	94.3	-	-
8	Çolak	19	Eskişehir	7.7	14.3	17.8	-	-
9	Hoşoğlu	20	Diyarbakır	15.3	20.0	0	17.5	3.1
10	Erkmen	21	İstanbul	42.3	30.7	30.7	34.6	0
11	Berktaş	22	Gaziantep	14.3	31.5	8.3	0	0
12	Kılıç	23	Eskişehir	-	-	-	-	-
13	Urbarlı	24	İzmir	50.0	-	-	-	0
14	Serdaroğlu	25	İzmir	93.2	-	95.4	56.1	-
15	Tuncer	26	Konya	96.2	98.1	94.2	-	0
16	McDonalds	7	ABD	9.0	7.0	2.0	-	-
17	Rowe	9	Asya-Afrika	-	-	0.5	-	-
18	Raminer	27	Avrupa	-	-	-	-	5.3
19	Hoban	28	USA	20.0	-	-	-	0
20	ÇALIŞMA		Van	33.3	33.3	7.6	18.2	3.0

* Sonuçlar % direnç olarak verilmiştir.

yapılan benzer araştırmalardan alınan sonuçlar Tablo 3’de toplu olarak verilmektedir.

Bu 3 ajana karşı direnç gelişmiş suşlarla gelişen infeksiyonların tedavisinde ise özellikle sefotaksim, seftriakson ve sefoperazon gibi III. kuşak sefalosporinler önerilmektedir (29). Yapılan bir çalışmada bu ajanların kür oranları sırasıyla % 85, % 92 ve % 97 olarak verilmiştir (29). Tifo tedavisinde II. generasyon sefalosporinlerin etkisi azdır ve kullanılmamalıdır (30).

Son yıllarda tifo tedavisinde gittikçe daha fazla değer kazanan diğer bir antibiyotik de Siprofloksasindir (27). Bu antibiyotiğin özellikle rekürren *Salmonella* sepsislerinin tedavisinde ve kronik taşıyıcılardan *S. typhi*’nin eradike edilmesinde etkin olduğu bildirilmektedir. Bunların dışında daha bir çok antibiyotik in-vitro olarak *Salmonella* suşları üzerine etkili görünmelerine rağmen *Salmonella* suşlarının bu antibiyotiklere in-vivo yanıtları zayıftır ve *Salmonellalara* bağlı infeksiyonların tedavisinde kullanılmaları önerilmemektedir (4).

The salmonella serotypes isolated from Van region and their resistance to antibiotics

Abstract: In our study the effects of 14 antibiotics on 66 *Salmonella* serotypes isolated from various clinical specimens were examined.

The bacteria were isolated by culturing the stool, urine, blood, pus and CSF samples on suitable media, were typed by comparison first with polyvalent *Salmonella* antisera and thereafter with monovalent *Salmonella* antisera. Fiftysix (84.9%) of 66 *Salmonella* serotypes were isolated from stool, 4 (6.1%) from urine, 3 (4.5%) from blood, 2 (3.0%) from pus and 1(1.5%) from CSF. The distribution of the serotypes were as follows ; 36 (54.5%) *S. paratyphi B*, 17 (25.8%) *S. paratyphi A*, 9 (13.6%) *S. typhimurium* and 4 (6.1%) *S. arizona*. An antibiotic susceptibility test with microdilution technique was performed to search the effects of 14 antibiotics on bacteria.

Two (3%) *Salmonella* serotypes were resistant to ciprofloxacin, 5 (7.6%) were resistant to chloramphenicol and ceftazidime, 8 (12.1%) were resistant to imipenem and 10%-33.3% of *Salmonella* serotypes were found to be resistant to other antibiotics.

Key words : *Salmonella* species, antibiotic resistance, microdilution method.

Kaynaklar

1. Erdem B: Enterobacteriaceae, Temel ve Klinik Mikrobiyoloji, Editör: Ustaçelebi Ş. Ankara, Güneş Kitabevi, 1999, 471- 515.
2. Koneman EW, Allen DS, Janda WM, Schreckenberger PC, Winn Jr WC: Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. Philadelphia, JB Lippincott Company, 1992, pp:105-184.
3. Aserkoff B, Schroeder S A, Brechman P S: Salmonellosis in the United States-A five year review. Am J Epidemiol 92:13, 1970.
4. Hook E W: *Salmonella* species (including typhoid fever), In::Principle and Practice of Infectious Diseases, Edited by Mandell LG, Douglas RG, Bennett JE. 3rd Edition, New-York, Livingstone, 1990, pp:1700-1716.
5. Hook E W: Typhoid and its serology. Br Med J 1:389, 1978.
6. Stuart B M, Pullen R L: Typhoid : Clinical analysis of three hundred and sixty cases. Arch Intern Med 78:629, 1946.
7. MacDonald K L, Cohen M L, Hargrett-Bean NT: Changes in antimicrobial resistance of *Salmonella* isolated from humans in the United States. JAMA 1496-1499, 1987.
8. Bryan J P, Rocha H, Scheld W M: Problems in salmonellosis: Rationale for clinical trials with newer b-lactam agents and quinolones. Rev Infect Dis 8:189-207,1986.
9. Rowe B, Threlfall EJ, Ward LR: Does chloramphenicol remain the drug of choice for typhoid?. Epidemiol Infect 98:379-389, 1987.
10. McHugh GL, Hopkins CC, Moellering RC: *Salmonella typhimurium* resistant to silver nitrate, chloramphenicol, and ampicillin. Lancet 1:235, 1975.
11. Snyder M J, Perroni J, Gonzales O, et al: Trimethoprim-sulfamethoxazole in the treatment of typhoid and paratyphoid fevers. J Infect Dis. 1973;128:734.
12. Özgüneş N, Üçışık A C, Yazıcı S, Gündeş S, Ceylan N: 1992-1993 yıllarında infeksiyon hastalıkları kliniğinde izole edilen *Salmonella* suşları ve antibiyotik duyarlılıkları. XXVI. Türk Mikrobiyol Kon, Kongre Özet Kitabı s:44, Antalya, 11-15 Nisan 1994.
13. Şengöz G, Nazlıcan Ö, Yıldız F, Mamçu D, Yetişkul F: Gaita kültüründen izole edilen *Salmonella* suşlarının ampicilin ve ampicilin-sulbaktama rezistansının incelenmesi. XXVI. Türk Mikrobiyol Kon, Kongre Özet Kitabı s:43, Antalya 11-15 Nisan 1994.
14. Dinçer N, Öner Y A, Büğet E, Anğ Ö: Değişik gruplardan 80 adet *Salmonella* suşunun çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları. XXVI. Türk Mikrobiyol Kon, Kongre Özet Kitabı s:41, Antalya, 11-15 Nisan 1994.

15. Nazlıcan Ö, Şengöz G, Öztürk A, Yıldız F, Tözalgan Ü, Temizkan T: Nisan/Aralık 1993 tarihleri arasında hemokültürlerden izole edilen Salmonella suşlarının değerlendirilmesi. XXVI. Türk Mikrobiyol Kon, Kongre Özet Kitabı s:40, Antalya, 11-15 Nisan 1994.
16. Akşit F, Akgün Y: Salmonellaların en çok kullanılan ve yurdumuzda henüz kullanılmayan bazı antibiyotiklere duyarlılıkları. Mikrobiyol Bült 15:49-53, 1981.
17. Willke A, Altay G, Erdem B: Salmonella cinsi bakterilerin çeşitli antibiyotiklere duyarlılıklarının araştırılması. Mikrobiyol Bült 22:17-24, 1988.
18. Gedikoğlu S, Göral G, Helvacı S, Kılıçturgay K: Salmonella typhimurium enfeksiyonlarının Bursa yöresindeki durumu. Mikrobiyol Bült 24:95-102, 1990.
19. Çolak H, Usluer G: Salmonella typhi enfeksiyonlarının tedavisinde ampiciline, chloramphenicol ve trimetoprim-sulfametoxazole (TMP-SMZ)'ün klinik uygulamada karşılaştırılması. Mikrobiyol Bült 21:20-26, 1987.
20. Hoşoğlu S, Ayaz C, Geyik M F, Özen A, Kökoğlu Ö F: Salmonella typhi suşlarında antibiyotik duyarlılığı. 3. Antimikrobik kemoterapi günleri: Klinik-Laboratuvar uygulamaları ve yenilikler. Serbest Bildiri Özetleri, Poster No: 41, Kuşadası, 16-22 Mayıs 1997.
21. Erkmén T, Dinç E, Ağaç E, Çetmeli G, Özgüneş N: Salmonella suşlarının antimikrobiklere direnci. XXVII. Türk Mikrobiyoloji Kong, Program ve Özet Kitabı, Poster No: 10:P-42, Antalya,7-10 Mayıs 1996.
22. Berктаş M, Balcı İ, Güngör S, Fidan B: Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Salmonella cinsi bakterilerin antimikrobiyal ajanlara duyarlılıkları. Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fak. Derg 6(2):188-195, 1995.
23. Kılıç Z, Kalyoncu C, Durmuş S, Akşit MA, Akgün Y, Akşit F. 1978-1983 Yılları arasında çocuklarda görülen Salmonellozları dağılımı ve tiplendirilmesi. Mikrobiyol Bült 1987;21:103-9.
24. Urbarlı A, Özgenç O, İnan N, Esen N, Gelen F. Salmonella ve Shigella suşlarının agar dilüsyon yöntemi ile kinolon ve ampisilin duyarlılıklarının araştırılması. İnfeksiyon Derg 11:271-4, 1997.
25. Serdaroğlu E, Ersoy B, Atlıhan F, Aydoğan A, Serçin B : Salmonella enfeksiyonlu 127 olgunun değerlendirilmesi. İnfeksiyon Derg 10:333-6, 1996.
26. Tuncer İ, Baysal B, Günaydın M, Saniç A, Baykan M. Dışkı örneklerinden izole edilen Salmonella typhimurium suşlarının çeşitli antibiyotiklere direnci. ANKEM Derg 4;537-40, 1990.
27. Raminer C A, Bran J L, Meja C R: Open, prospective study of the clinical efficacy of ciprofloxacin. Antimicrob Agents Chemother 28:128-132, 1985.
28. Hoban D, Jones RN: The North American Component (USA-Canada) of an International Comparative MIC Trial Monitoring Ofloxacin Resistance. Drugs 45:167, 1993.
29. Soe G B, Overturf G D: Treatment of typhoid fever and othed systemic salmonellosis with cefotaxime, ceftriaxone, cefoperazone, and other newer cephalosporins. Rev Infect Dis 9:719-736, 1987.
30. Uwaydah M, Nassar N T, Harakeh H: Treatment of typhoid fever with cefamandole. Antimicrob Agents Chemother 26:426-427, 1984.

Romatoid Faktör'ü Negatif Olup Romatizmal Şikayetleri Olan Erişkin Yaş Grubunda Parvovirus B 19 IgM Antikorlarının Elisa Yöntemiyle Araştırılması

H. Bozkurt, M. Berkeş, M. G. Kurtoğlu, H. Güdücüoğlu, Ş. Andıç, A. E. Dalkılıç

Özet: Eritema infeksiyozum etkeni olarak bilinen *Parvovirus B19* (PVB19), sıklıkla çocukluk yaş grubunda rastlanılmakta olup erişkin yaş grubundaki kişilerde artropati, kronik hemolitik anemili hastalarda geçici aplastik kriz, AIDS'li hastalarda ise kronik anemiye neden olabileceği belirtilmiştir(1). Bu çalışma, erişkin yaş grubunda görülen romatizmal şikayetlerin, bir viral ajan olan *Parvovirus B19*'a bağlı olarak oluşabileceğini kanıtlamak amacıyla ele alındı. Bu amaçla erişkin yaş grubunda romatoid faktör (RF)'ü negatif 100 hasta ele alınarak *Parvovirus B19*-IgM ELISA (IBL-Hamburg, Almanya) kitleri kullanıldı ve %6 oranında *Parvovirus B19*-IgM pozitifliği saptandı. Çalışmada saptanan %6'lık pozitiflik oranın, romatizmal şikayeti olan hastalar için önemli olabileceği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: *Parvovirus B19*, Erişkin yaş, Romatoid faktör.

1980 yılında hemolitik anemi ile geçici aplastik krizdeki hastalarda büyük rolü olduğu tanımlanmıştır(2). Parvovirüs B19 enfeksiyonuna bağlı olarak, çocuklarda daha sık olarak eritema infeksiyozum(Beşinci hastalık), büyüklerde artropati, kronik hemolitik anemili hastalarda geçici aplastik kriz, AIDS'li hastalarda kronik anemi, özellikle 20 haftalıktan küçük fetuslarda hidrops fetalis ve fetal ölüm ile, çeşitli konaklarda nadir olarak rapor edilen, nörolojik, vaskülit ve kardiyak problemler gelişebilmektedir(1).

Romatoid artrit viral etiyolojisinde PVB19 enfeksiyonu ile ilişkisi gösterilmiştir. Bir çalışmada HLA-DR4 ile ilişkili romatoid artrit etiyolojisinde B19'un rol oynadığı saptanmıştır(3).

Eritema infeksiyozumun raşları ve artritinin etiyolojisinde PVB19 spesifik antikorlarının rolünün olduğu bulunmuştur. Raş ve artrit, immünglobulin ile tedavideki kronik infekte hastalarda da gelişebilmektedir(4,5).

Viremi esnasında nazal yıkantılardan ve gargaradan virus tespit edilebilir, fakat idrardan tespit edilememektedir. Hastalığın başlangıcından 17 gün sonra çeşitli deri belirtileri ve eklem tutulumları görülmektedir. Viremiden 10 gün sonra IgM-B19 kompleksi, bundan bir hafta sonra da spesifik IgG varlığı saptanabilmektedir(6).

Çeşitli kaynaklarda RF ve diğer otoantikorların PVB19 enfeksiyonlarında çapraz reaksiyon verdiğine dair bilgiler bulunmaktadır(4,5). Bu nedenle çalışma, RF'si negatif olup romatolojik şikayetleri bulunan hastalarda PVB19'un rolünün saptanması amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Çalışmada, erişkin yaş grubunda yer alan romatolojik şikayetleri bulunan (çeşitli eklemlerinde artraljisi, veya artriti olan) ve romatoid faktörü(RF)'ü negatif olan 100 hastanın serumu alınarak değerlendirildi. Bunun için öncelikle tüm serumlar RF varlığı açısından test edildi. RF varlığı araştırılmasında Biosistems kitleri ve Bio-3 Turbidometry cihazı (BIOSER) kullanıldı. Yapılan bu ilk çalışmada RF negatifliği saptandıktan sonra hasta serumlarında PVB19'a karşı ELISA yöntemiyle IgM antikorları araştırıldı.

Parvovirus B19 IgM varlığını saptamak amacıyla Parvovirus B19-IgM ELISA (IBL-Hamburg) kitleri mikroeliza cihazında (iEMS Reader ve Lab Systems Multiwash- Lab Systems) kit prosedürüne uygun biçimde çalışıldıktan sonra cut-off değerleri hesaplanarak serumlardan alınan sonuçlar kaydedildi.

Bulgular

Yirmi yaşın üzerindeki romatolojik şikayetleri bulunan hastalarda Parvovirus B 19'a karşı oluşan IgM antikorlarının prevalansının ortaya konulması amaçlanan çalışmada, RF'ü pozitif bulunan 17 hasta çalışma dışı bırakılmış ve

Tablo 1: Çalışmada kadın ve erkek grubunda elde edilen sonuçlar.

	PVİgM pozitif (%)	PVİgM negatif (%)	Toplam
Kadın	4	54	58
Erkek	2	40	42
Toplam	6	94	100

çalışma, kalan 100 hasta üzerinde gerçekleştirilmiştir.

100 hastanın 58'i kadın, 42'si ise erkek olup yaşları 20-74 arasında, ortalama yaş ise 43.7 idi. Çalışma grubunu oluşturan 100 hasta serumu alınarak ELISA yöntemiyle Parvovirus B19-IgM antikorlarının varlığı yönünden test edilmiş ve 6 (%6) hastada Parvovirus B 19'a karşı IgM antikor pozitifliği saptanmıştır. Çalışma sonucunda alınan değerler Tablo 1'de verilmiştir.

Tartışma ve Sonuç

Çalışmada, 20 yaş üzerindeki romatolojik şikayetleri bulunan hastalarda Parvovirus B19'a karşı IgM antikorlarının prevalansı araştırılmış ve 100 hastanın 6'sında (%6) PVB19'a karşı antikor tespit edilmiştir.

PVB19 enfeksiyonu dünyada yaygın olarak en çok okul çağı çocuklarında görülen, ikincil enfeksiyonu yetişkinleri daha çok tutan bir hastalıktır(6,7).

Yapılan bir çalışmada; hastaların %10'u 5 yaş altı, %70'i 5-15 yaş arası, %20'si ise 15 yaş üzerini kapsamaktadır(8). Seroprevalans yaş ile artmaktadır. 1-5 yaş arasında %2-15, 5-9 yaş arasında %15-60, yetişkinlerde ise %30-60 oranında seroprevalans saptanmaktadır(9). Eritema enfeksiyozumda cinsiyet ayırımı yoktur, fakat hastalıkta gelişen artropatiler (artralji, artrit vb), genellikle yetişkin kadınlarda daha sık görülmektedir(1). Çeşitli eklemleri tutabilmektedir, konu ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda, yetişkinlerin %60'ında şişme ve ağrı gözlemlenirken, çocukların %10'undan daha az bir kısmında bu şikayetlere rastlanmıştır(10-12).

Erken sinovit kliniği veren hastaların %12'sinde artrit nedeninin IgM pozitifliği veren PVB19 enfeksiyonu olduğu bildirilmiştir(3). En sık rastlanan PVB19 artropatisi kadınlarda akut seyirli simetrik periferol poliartropati tipindedir. Bir çok yetişkinde artropati tek başına görülmektedir. Bir çalışmada artropatili hastaların yarısından azında raş görüldüğü bildirilmiştir(9). Diğer bir çalışmada ise eklem belirtilerinin, raşların ortaya çıkmasından bir gün sonra görüldüğü bildirilmektedir(13). En sık el

eklemini etkilemekte, bunu el bileği ve diz takip etmektedir(14).

Yapılan çalışmalarda poliartralji ve artrit şikayetiyle başvuran, yapılan incelemede Parvovirus B19'a karşı pozitiflik saptanan hastalarda diğer serolojik testlere bakılması ve RF negatifliği tespit edildikten sonra

değerlendirilmeleri gerektiği vurgulanmaktadır (15-18).

Toplumumuzda artrit şikayetiyle polikliniklere başvuran hasta sayısının çok fazla olması nedeniyle tanı amacıyla uygulanacak çeşitli serolojik testlerin daha kapsamlı tutulması ve bu şikayetlerle gelen hastaların kökeninde PVB19 enfeksiyonunun da düşünülmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Romatizmal şikayeti olan hastalarda PVB19'a karşı antikorların aranması, hastaya daha yararlı olabilecek tedavi rejiminin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bu hastalarda tedavi amacıyla uygulanacak intravenöz immünglobulin ve kemoterapötiklerin belirlenmesi, ortaya çıkabilecek hemolitik aneminin önlenmesi açısından da son derece önemlidir. Ayrıca PVB19 ile enfekte gebelerin belirlenmesi durumunda her ne kadar terapötik abortusa gerek duyulmaz ise de, PVB19 virüsünün neden olabileceği aneminin tedavisinde geç kalınmadan kan transfüzyonu yapılması fetusun sağlığı açısından da son derece önemlidir.

Bu konuyla ilgili olarak yeterli çalışma olmaması ve çalışmamızda %6 gibi önemli bir düzey tespit edildiğinden, konunun başka araştırmacılar tarafından da çalışılmasının yararlı olacağı ve romatizmal şikayetlerle başvuran hastalarda PVB19'a karşı antikorların da araştırılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Determination of Parvovirus B19-IgM antibodies with ELISA in adults.

Abstract: Parvovirus B19 (PVB19) is known as the causative agent of erythema infectiosum which is often seen in the childhood. It has also been reported to cause arthropathy in adults, transient aplastic crisis in the patients with chronic haemolytic anemia and chronic anemia in the patient with AIDS. This study was aimed to investigate whether PVB19 may have some role in the appearance of symptoms in

adults. For this, a hundred patients which had no rheumatoid factor (RF) were used as material in this study and PVB19 IgM-ELISA (IBL-Hamburg, Germany) kits were used for analysis. Six percent (6 %) positivity for PVB19 IgM was determined. This result is thought to have some sort of importance in the patients with rheumatoid complains.

Key words: Parvovirus B19, adult, rheumatoid factor.

Kaynaklar

- 1- Portmore AC: Parvoviruses (Erythema infectiosum, aplastic crisis), In: Principles and Practise of Infectious Diseases. Edited by Mandell GL, Bennet JE, Dolin R, eds. 4th edition. New York, Churchill-Livingstone, 1995, pp:1439-1446.
- 2- Naides SJ, Field EH: Transient rheumatoid factor positivitiy in acute human parvovirus B19 infection. Arch Intern Med 148:2587-2589, 1988.
- 3- Klouda PT, Corbin SA, Bradley BA: HLA and acute arthritis following human parvovirus infection. Tissue antigens 28:318-319, 1986.
- 4- Soloninka CA, Anderson MJ, Laskin CA: Anti-DNA and antilymphocyte antibodies during acute infection with human parvovirus B19. J Rheumatol 16:777-781, 1989.
- 5- Sasaki T, Takahashi Y, Yoshinaga K: An association between human parvovirus B19 infection and autoantibody production. J Rheumatol 16:708-709, 1989.
- 6- Centers for Disease Control and Prevention: Risks associated with human parvovirus B19 infection. MMWR 38:81-97, 1989.
- 7- Anderson MJ, Cherry JD: Parvoviruses. In: Textbook of Pediatric Infectious Diseases. Edited by Feigin RD, Cherry JD, 2nd edition Philadelphia: WB Saunders; 1987, pp:1646-1653.
- 8- Anderson LJ.: Role of parvovirus B19 in human disease. Pediatr Infect Dis J 6:711-718, 1987.
- 9- Torok TJ: Parvovirus B19 and human disease. Adv Intern Med 37:431-455, 1992.
- 10- Agar EA, Chin TDY, Poland JD: Epidemic erythema infectiosum. N Engl J Med 275:1326-1331, 1966.
- 11- Woolf AD, Champion GV, Chishick A: Clinical manifestations of human parvovirus B19 in adults. Arch Intern Med 149:1153-1156, 1989.
- 12- Josph PR: Fifth disease: The frequency of joint involvement in adults NY State J Med 86:560-563, 1986.
- 13- Dijkmans BAC, Van Elsacker-Nicle AMW, Salimans MMM: Human parvovirus B19 DNA in synovial fluid. Arthritis Rheum 31:279-281, 1988.
- 14- Woolf AD, Champion GV, Chishick A: Clinical manifestations of human parvovirus B19 in adult. Arch Intern Med 149:1153-1156, 1989.
- 15- Fawaz-Estrup F: Human parvovirus infection: rheumatic manifestations, angioedema, C1 esterase inhibitor deficiency, Ana positivity, and possible onset of systemic lupus erythematosus. J Rheumatol 23(7): 1180-1185, 1996 Jul.
- 16- Suris X, Collado A, del Olmo JA, Alsina M, Vidal J, Munoz-Gomez J: Med Clin (Barc) 14;104(1):22-24, 1995 Jan.
- 17- Hajeer Ah, MacGregor AJ, Rigby AS, Ollier WE, Cathy D, Silman AJ: Influence of previous exposure to human parvovirus B19 infection in explaining susceptibility to rheumatoid arthritis: an analysis of disease discordant Twin pairs. Ann Rheum Dis 14;104(1):22-24, 1994 Jan.
- 18- Schwarz TF, Roggendorf M, Deinhardt F: Human parvovirus B19: ELISA and immunoblot assays. J Virol Methods 20(2):155-168, 1988.

Organik Fosfor İntoksikasyonları ile ilgili Retrospektif Araştırma

Cezmi Meral, İlyas Tuncer, Cevat Topal, Hayati Ayakta, Ahmet Durmuş, Halis Aksoy

Özet: Organik fosfor intoksikasyonları, gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde özellikle tarımla uğraşan ve kırsal bölgelerde sık görülmekte olup, önemli morbidite ve mortalite sebebidir. Bu çalışmada, 1997-1999 yılları arasında, Van ve çevre illerden organik fosfor zehirlenmesi tanısı ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye servisinde takip ve tedavi edilen 34 olgu (23K, 11E) retrospektif olarak incelendi. Zehirlenmeler, kadınlarda ve genç popülasyonda yaz aylarında daha sıklıkla gözlenmekteydi. Olguların çoğu kırsal kesimden (kırsal %61.7, merkez %39.3), gastrointestinal (GİS) yol ile %73 ve intihar amacıyla %64.7 tarım ilacı almışlardı. Klinik olarak sıklıkla muskarinik bulgular görüldü (myozis %82.4, bradikardi %64.7, hipersalivasyon %52.9, abdominal ağrı %52.9). Nikotinik bulgulardan ise en sık görüleni mekanik ventilasyon gerektiren solunum depresyonuydu (%20.5). Hastanede yatış süresi ortalama 6.7 (3-16) gün ve hastane mortalite oranı %5.8'di . Olguların %70'inde lökositoz, %5.8'inde lökopeni, %8.8'inde ALT ve AST değerlerinde yükseklik mevcuttu ve bu parametreler 3-4 gün içerisinde normaleşti. Olguların daha çok genç yaş grubunda olması, intihar amacıyla, GİS yol ile zehirlenmeleri ve kadınlarda sık görülmesi dikkate değer bulundu. Sonuç olarak özellikle kırsal ve tarımsal bölgede yaşayan genç ve kadın popülasyon olmak üzere tüm bireylerin, kitle erişim araçları ile bu tür zehirlenmeler konusunda aydınlatılması, ilgili kurumlarca pestisidlerin satılması ve kullanılması ile ilgili denetimlerin yapılması gerektiği kanısına varıldı.

Anahtar kelimeler:Organik fosfor, zehirlenme

Tüm dünyada akut zehirlenmeler önemli bir sağlık sorunudur. Günümüzde sosyoekonomik sorunların da getirdiği ruhsal bunalımlar sonucu intihar isteği veya yanlışlıkla her türlü zehirli madde ve ilaç alınımına rastlanılmaktadır. Zehirlenmelerin önemli bir kısmı gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerin kırsal bölgelerinde görülen tarım ilaçlarının bir kısmının içeriğinde bulunan pestisid'lerin (insektisid ve rodentisit) sebep olduğu zehirlenmelerdir. Pestisitler, toksik etkilerinin 1930 yılından beri bilinmesine rağmen, tüm dünyada yaygın olarak vektörlerin yok edilmesinde kullanılmaktadır (1). Organik fosfor bileşikleri gastrointestinal (GİS), solunum ve deri yoluyla emilmekte ve kısa süre içinde dokulara yayılıp asetilkolinesterazı irreversibl inhibe ederek, periferdeki tüm kolinerjik sinapslarda ve kavşaklarda asetilkolin birikmesiyle klinik etki oluşturmaktadır (2,3). Van ve çevre illerin genelde tarım bölgesi olması ve sosyoekonomik düzeyin düşük olması nedeniyle organik fosfor intoksikasyonları sık

olarak görülmektedir. Çevre illerde yeterli donanımlı yoğun bakım ünitelerinin bulunmaması nedeniyle bu iller ve kırsal kesimlerinde hayati tehlike arz eden, özelliklede organik fosfor bileşikleriyle olan zehirlenme olguları, hastanemize gönderilmektedir. Bu çalışmada, organik fosfor intoksikasyon olguları, klinik ve labaratuvar bulguları, tedavi sonuçları ve erken dönem prognoz açısından değerlendirildi.

Gereç ve Yöntem

1997-99 yılları arasında Van ili ve çevre illerden Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye servisine akut organik fosfor zehirlenmesi nedeni ile yatırılan 34 olgu 23 kadın (yaş 16-38, ortalama 21.5) ve 11 erkek (yaş 15-60, ortalama 28.9) retrospektif olarak kayıtları incelenerek değerlendirildi (Grafik 1). Hastaların dosyalarından yaşadığı bölge, yaş, cinsiyet, zehiri alma sebebi, alınma yolu, başvurduğu mevsim, labaratuvar bulguları (Hb, Htc, Lökosit, PTT, aPTT, Glukoz, BUN, Kreatinin, Ürik asit, ALT, AST, ALP, GGT, LDH, Na, K, Cl, Ca, P), hastanede yatış süresi ve tedavi sonuçları incelendi. Organik fosfor zehirlenmelerinin tüm zehirlenmeler içindeki oranının belirlenmesi amacıyla aynı dönemdeki tüm zehirlenmeler (ilaç ve diğer kimyasal madde) sayısal olarak dokümente edildi.

Yazışma adresi: Dr.Cezmi Meral

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
A.B.D/ VAN

Telefon: 2164708,2164709 (1159)

E-mail:cezmmim@myynet.com.tr

Bulgular

1997-99 yılları arasında yatırılarak takip ve tedavi edilen 285 zehirlenme olgusunun (ilaç ve kimyasal madde) 34'ü (%11.9) organik fosfor zehirlenmesiydi. Organik zehirlenme olgularının genel özellikleri Tablo 1'de gösterilmiştir. Bu 34 olgunun 21'i (%61.7) kırsal kesimde ve 13'ü (%39.3) il merkezlerinde yaşamaktaydı. Olguların 13'ü (%38) yaz aylarında, 9'u (%26) kış aylarında, 7'si (%21) ilkbahar aylarında ve 5'i (%15) sonbahar aylarında servisimize yatırılmışlardı (Grafik 2). Olguların 25'i (%73) GİS yolu ile, 5'i (%15) cilt yoluyla, 4'ü (%12) solunum yoluyla zehirlenmişlerdi (Grafik 3). Hastaların 22'si intihar amacıyla GİS yolu ile ve 12'si yanlışlıkla GİS, cilt veya solunum yoluyla zehirlenmişlerdi.

Olgudaki muskarinik semptomların dağılımı; myozis 28, bradikardi 22, abdominal ağrı 18, hipotansiyon 6, hipersalivasyon 18, bulantı-kusma 15, idrar inkontinansı 5, diare 5 şeklindeydi. Nikotik bulgulardan ise; fasikülasyon 3, solunum depresyonu 7, hipertansiyon 1 olguda görülürken (Grafik 4), taşikardi ve midriazis hiçbir olguda görülmedi. Solunum depresyonu gelişen olguların tümü ventilatöre bağlandı. Bunların ikisi ölürken beşi ortalama 7 (6-10) gün sonra ventilatörden ayrıldı. Ventilatöre bağlanan 5 hastanın sadece birinde endotrakeal entübasyon komplikasyonu olarak ses kısıklığı gelişti. 34 olgunun 10'unda başağrısı, 6'sında koma, 7'sinde konvülsiyon gibi santral sinir sistemi bulguları görüldü. Hastaların 30'u zehirlenmeyi takiben ilk 10 saat içinde servisimize kabul edilmiş ve bunların tümüne ilk 6-8 saat içinde gastrik lavaj yapılmıştı. Ayrıca nazogastrik yoldan aktif kömür ve IV atropin ve/veya pralidoksim verilmişti. Olguların 4'ü zehirlendikten 18 saat sonra başvurmuş ve bunların ikisi (1K, 1E) 6. ve 7.günlerde solunum yetmezliği nedeniyle kaybedilmişti. Ölen bu iki hasta da kırsal kesimden, GİS yol ile bol miktarda ve intihar amacıyla tarım ilacı almışlardı. Ölen iki hastaya da daha önce başvurdukları sağlık merkezlerinde gastrik lavaj yapılamamış, IV atropin sulfat ve pralidoksim uygulanamamıştı. Bu iki olguda da servisimize kabul edildiklerinde myozis, solunum depresyonu, bradikardi ve konvülsiyon bulguları mevcuttu.

Olgularımızda görülen laboratuvar bulguları şu şekildedir; 24'ünde (%70) lökositoz, 2'sinde (%5.8) ise lökopeni mevcuttu ve sonraki 3-4 gün içinde lökosit sayısı normalleşti. Hiçbirinde trombosit, hematokrit, PT, aPTT değerlerinde anormallik saptanmadı. Üçünde (%8.8) ALT ve

AST değerlerinde normalin üç katını geçmeyen (60-100U/L) yükseklik saptandı ve bunların ikisi, solunum arresti gelişmiş ve ventilatöre bağlanmışlardı. Bu üç olguda da takip eden günlerde ALT ve AST değerleri normale inmiş ve ventilatöre bağlanan iki olguda ventilatörden ayrılmıştı. Olguların hiçbirinde, kabulde ve takip eden hastane günlerinde glukoz, üre, kreatinin, ALP, GGT, LDH, ürikasit, Na, K, Cl, Ca değerlerinde anormallik saptanmadı. Hastaların ortalama yatış süresi 6.7 (3-16) gündü.

Tartışma

Organik fosfor bileşikleri chlorpyrifos, phosphorothiocik acid (Diazinon), dichlorvos, fenthionin, malathion ve parathion içermektedir. Klinik etkiler genellikle bu bileşiklere maruz kaldıktan yarım ile iki saat sonra başlamaktadır. Başlıca muskarinik etkiler; bulantı-kusma, abdominal ağrı, üriner-fekal inkontinans, hipersalivasyon, öksürük, wheezing, terleme, myozis ve lakrimasyondur. Ciddi zehirlenmelerde ise bradikardi, hipotansiyon, pulmoner ödem görülebilir. Nikotonik etkiler; fasikülasyon, hipertansiyon, taşikardi, solunum kaslarında felç, solunum yetmezliği, santral sinir sistemi etkileri ise; anksiyete, konfüzyon, konvülsiyon, koma gibi klinik bulgular şeklinde kendini gösterir (2).

Servisimizde 1997-1999 yılları arasında takip ve tedavi edilen 285 zehirlenme olgusunun %11.9'u organik fosfor zehirlenmesiydi. Şanlıurfa'da yapılan bir çalışmada pestisid ile olan zehirlenmelerin tüm zehirlenmelerin %1.17'sini oluşturduğu bildirilmiş (4). Bu oran bizim sonuçlarımızla karşılaştırıldığında her iki bölgenin sosyoekonomik düzeyinin benzer olması ve her iki bölgede de pestisidlerin sık kullanılmasına rağmen önemli farklılık arz etmektedir. Kanaatimizce bu belirgin farklılık merkezimizin ileri bir merkez olması ve dolayısıyla çoğu pestisid zehirlenmelerinin merkezimize gelmesine bağlıdır. Japonya'da yapılan bir çalışmada organik fosfor zehirlenmelerinin tüm zehirlenmelerdeki oranı % 3 olarak bulunmuştur (5). Taiwan'da yapılan bir çalışmada ise bu oranın %22-30 olduğu bildirilmiş (6). Oranlardan da anlaşılacağı gibi Taiwan ve ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde bu tür zehirlenmeler tüm zehirlenmelerin önemli bir kısmını oluşturmaktadır.

Çalışmamızdaki 34 pestisid zehirlenme olgusunun 21'i kadın ve 13'ü erkekti. Bunların 21'i kırsal kesimde (16K, 7E) ve 13'ü merkezde (7K, 4E) yaşamaktaydı. Benzer olarak Şanlıurfa'da yapılan çalışmada ve Van'da daha önce yapılan bir çalışmada pestisid zehirlenmeleri

Tablo 1. Organik Fosfor Zehirlenme Olgularının Genel Özellikleri

Sıra no	Ad-soyad	Yaş	Cinsiyet	Yerleşim Yeri	Yatış Süresi (gün)	Zehiri Alma yolu	Klinik Son
1.	G.A	30	Erkek	Kırsal	15	Solunum	Şifa
2.	B.A	16	Kadın	Kırsal	6	Cilt	Şifa
3.	E.T	25	Erkek	Kırsal	5	Solunum	Şifa
4.	E.A	20	Kadın	Merkez	5	GİS	Şifa
5.	F.Y	26	Erkek	Merkez	4	Cilt	Şifa
6.	E.Y	28	Erkek	Merkez	4	GİS	Şifa
7.	C.G	28	Erkek	Merkez	3	GİS	Şifa
8.	M.K	19	Erkek	Merkez	4	GİS	Şifa
9.	H.A	19	Erkek	Kırsal	6	GİS	Exitus
10.	E.T	38	Erkek	Kırsal	3	GİS	Şifa
11.	S.Y	60	Erkek	Kırsal	5	GİS	Şifa
12.	N.İ	30	Erkek	Kırsal	10	Solunum	Şifa
13.	H.A	15	Erkek	Merkez	12	GİS	Şifa
14.	F.K	17	Kadın	Merkez	5	GİS	Şifa
15.	H.A	18	Kadın	Kırsal	9	GİS	Şifa
16.	D.K	18	Kadın	Merkez	8	Solunum	Şifa
17.	H.K	38	Kadın	Merkez	5	GİS	Şifa
18.	C.F	18	Kadın	Kırsal	6	GİS	Şifa
19.	L.V	19	Kadın	Kırsal	6	GİS	Şifa
20.	L.U	20	Kadın	Kırsal	6	Solunum	Şifa
21.	M.T	21	Kadın	Kırsal	3	GİS	Şifa
22.	N.K	19	Kadın	Kırsal	8	Cilt	Şifa
23.	N.G	23	Kadın	Merkez	8	Cilt	Şifa
24.	S.K	25	Kadın	Kırsal	3	GİS	Şifa
25.	Ş.Ö	28	Kadın	Kırsal	7	GİS	Exitus
26.	S.B	28	Kadın	Kırsal	16	GİS	Şifa
27.	CD.K	19	Kadın	Merkez	11	GİS	Şifa
28.	S.A	28	Kadın	Merkez	9	GİS	Şifa
29.	R.T	18	Kadın	Merkez	8	GİS	Şifa
30.	M.Y	19	Kadın	Kırsal	5	GİS	Şifa
31.	T.M	17	Kadın	Kırsal	6	GİS	Şifa
32.	E.H	24	Kadın	Kırsal	4	GİS	Şifa
33.	O.T	21	Kadın	Kırsal	6	GİS	Şifa
34.	M.C	22	Kadın	Kırsal	7	GİS	Şifa

GİS:Gastrointestinal

bizim çalışmamızda olduğu gibi kadınlarda sık bulunmuş (4,7). Avusturalya, Karaib adaları ve Pakistan'da yapılan çalışmalarda ise bu tür zehirlenmelerin erkeklerde sık görüldüğü bildirilmiş (9,10,11). Mexika'da yapılan çalışmada olguların %60'nın çalışmamızda olduğu gibi kırsal kesimden olduğu bildirilmiş (12). Ülkemizde bu tür zehirlenmelerin

kadınlarda, kırsal ve tarımla uğraşan bölgelerde sık görülmesi, bu bölgelerde pestisidlerin sık kullanılması, kadınların eğitim düzeyinin düşük olması ve sosyal yaşantının getirdiği sorunlar nedeniyle intihar isteğinin erkeklere oranla daha fazla olması nedeniyle açıklanabilir.

Grafik1. Organik Fosfor Zehirlenme Olgularının Cinsine Göre Dağılım Oranları

Grafik2. Organik Fosfor Zehirlenme Olgularının Mevsimsel Dağılım Oranları

Grafik3. Organik Fosfor Zehirlenme Olgularının Zehiri Alma Yoluna Göre Dağılım Oranları

Grafik4. Organik Fosfor Zehirlenme Olgularında Sık Görülen Klinik Bulguların Sayısal Dağılımı

Çalışmamızda bu tür zehirlenmeler yaz aylarında sık görülürken Şanlıurfa'da yapılan çalışmada mevsimlere göre önemli farklılık gösterilmemiş (4). Çalışmamızda pestisid zehirlenme olgularının çoğunun (%73) intihar amacıyla meydana geldiği bulundu. Saadeh ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada %64, Emerson ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada %88 oranında intihar amacıyla bu tür zehirlenmelerin meydana geldiği bulunmuş (8,9). Sonuçlar pestisid zehirlenmelerinin en sık intihar amacıyla meydana geldiğini göstermektedir.

Araştırmamızda görülen muskarinik bulgular sıklık sırasına göre myozis %82.4, bradikardi %64.7, abdominal ağrı %52.9 ve hipersalivasyon %52.9 şeklindeydi. Nikotik etkilerden solunum depresyonu %20.5, fasikülasyon %8.8, hipertansiyon %2.9 olguda görülürken, sık görülen santral sinir sistemi bulguları ise baş ağrısı %29.1, koma %17.6, konvülsiyon %20.5 şeklindeydi. Lifshitz ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada bizim çalışmamızda olduğu gibi erişkinlerde en sık görülen muskarinik etki myozis idi (13). Olguların sadece birinde hipertansiyon gözlenirken bu olgunun anamnezinden 5 yıldır hipertansiyon nedeniyle antihipertansif tedavi aldığı öğrenildi. Literatürde bu tür bir zehirlenme olgusunda ekstrapiramidal bulgular geliştiği bildirilirken çalışmamızda bu bulgular hiçbir olguda gözlenmedi (14). Olgularımızda ventilatöre bağlanma oranı %20.5 ve ventilatörde ortalama kalma süresi 7 gündü. Emerson ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ventilasyon gereksinimi %16 ortalama ventilasyonda kalma süresi 6 gün bulunmuş (9). Saadeh ve arkadaşlarını yaptığı çalışmada ise ventilasyon gereksinimi duyulan hasta oranı %11 olarak bulunmuş (8). Singh ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ventilatörde kalma süresi

çalışmamızda bulunduğu gibi ortalama 7 gün olarak bildirilmiş (15). Çalışmamızdaki ventilatöre bağlanma oranının yüksek bulunması olgulara geç tıbbi müdahalenin yapılması nedeniyle açıklanabilir. Sonuçlar bu tür zehirlenmelerde solunum yetmezliğinin en önemli mortalite sebebi olduğu ve bu tür olguların solunum yetmezliği yönünden takibi ve erken solunum desteğiyle mortalitenin azaltılabileceğini göstermektedir. Saadeh ve arkadaşlarını yaptığı çalışmada koma görülme oranı %29'iken bizim çalışmamızda bu oran %17.6 bulundu (8).

Araştırmamızdaki olgularda hastane mortalite oranı %5.8 ile literatürdeki oranlarla benzerdi (4,8). Olguların ortalama hastanede kalış süresi 6.7 (3-16) gündü. Rivera ve arkadaşlarının çalışmasında hastanede yatış süresi 2-4 gün

olarak bildirilmiş (9). Hastalarımızın yatış süresinin uzun olmasının sebebi olguların çoğunun kırsal kesimden gelmesi nedeniyle taburcu edildikten sonra bu olguların takip edilemeyecek olması endişesiyle hastanede daha uzun tutulması ve taburcu edilmeden önce psikoterapi uygulanmasından kaynaklanmaktadır.

Araştırmamızda lökositöz görülme sıklığı (%70), Rivera ve arkadaşlarının araştırmasında ki gibi yüksek bulunmakla birlikte, farklı olarak olgularımızın %5.8'i (2 olgu) lökopenikti (10). Bu iki olguda da lökopeniyi açıklayacak başka bir sebep bulunmaması nedeniyle organik fosfor zehirlenmesine bağlandı. Aynı yazar ve arkadaşlarının araştırmasında olguların %37.5'inde hiperglisemi ve %28.5'inde hipokalemi görülmesine rağmen çalışmamızda hiperglisemi ve hipokalemi saptamadık (10). Ayrıca farklı olarak olgularımızın %8.8'inde ALT ve AST değerlerinde yükseklik saptandı. Enzim yüksekliği olan olgularda başka toksik madde (ilaç veya kimyasal madde) kullanımı anamnezi yoktu ve viral hepatit markerları negatifdi. Bu üç olguda da takip eden hastane gününde bu değerlerin normalleşmesi, organik fosfor bileşiklerinin karaciğere toksik olabileceğini düşündürmekle beraber bu konuda geniş serilerde araştırmaya gereksinim vardır.

Sonuç olarak, organik fosfor zehirlenmeleri bizim gibi ülkelerde zehirlenmelerin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Ayrıca bu tür zehirlenmeler ülkemizde özellikle sosyoekonomik, eğitim, kültür düzeyi düşük bölgelerde, kadın cinsiyet ve genç popülasyonda sık görülmektedir. Bu nedenle böyle zehirlenmeleri azaltmak için kırsal kesimde iletişim araçları kullanılarak özellikle kadınlar ve genç popülasyon olmak üzere, tüm halkın eğitim ve sosyokültürel seviyesini arttırmak gerekmektedir. İllerde ve kırsal kesimde Sağlık Müdürlükleri ile, Tarım ve Çevre Müdürlüklerinin pestisid satılmasını denetim altına alması, pestisid kullanımı, saklanması ve toksik etkileri konusunda eğitim vermeleri zorunludur. Özellikle kırsal kesimde olmak üzere tüm sağlık kuruluşlarında bu tür zehirlenmelere gerekli müdahale zamanında yapılmalı ve hastalara mutlaka ve süratle ilk tıbbi müdahale yapıldıktan sonra yoğun bakım servisi olan merkezlerce takip ve tedavi edilmelidir. Yoğun bakım ünitelerinde ise özellikle solunum yetmezliği açısından dikkatli takip ve gereğinde solunum desteği bu tür zehirlenmelere bağlı mortaliteyi azaltacaktır.

Retrospective Investigation related with Organophosphate Poisoning

Abstract: *Organophosphate poisoning which is frequently seen in rural and agricultural areas of undeveloped and developing countries, is an important cause of mortality and morbidity. In this study, 34 cases (23F, 11M) from Van and surrounding provinces with the diagnosis of organophosphate poisoning, who were followed up and treated in the clinic of internal Medicine between 1997-1999 in Yüzüncü Yıl University, Faculty of medicine, were retrospectively evaluated. Poisoning were frequent in female (F %68, M %32) and young population (mean age;F 21years and M 28.9years) and in summer seasons (%38). Most of cases were from rural areas (rural %61.7, center %39.3), and had taken pesticides via gastrointestinal (GIS) route %73 in order to commit suicide %64.7. Clinically muscarinic signs and symptoms (miosis %82.4, bradycardia %64.7, hypersalivation %52.9, abdominal cramp %52.9) were frequently seen. Most prominent nicotinic finding was respiratory depression that required mechanical respiratory support (%20.5). Mean inpatient duration was 6.7 (3-16) days, and the mortality rate was %5.8. At the admission to the hospital, there were leukocytosis in %70, leucopenia in %5.8, increase of ALT and ALT levels in %8.8 of cases, and in the 3 and 4th inpatient days all these parameters eventually became normal. The young age of cases, the goal of commit suicide, poisoning via GIS way and the frequency in female population were the observations found noticeable. As a conclusion, people, especially young and female population live in rural and agricultural areas should be educated about the severity of such poisoning, and the necessity of pesticides must be sold and controlled thereafter by concerning executive units should be pointed out.*

Key words: *Organophosphate, poisoning*

Kaynaklar

1. Minton NA, Murray VS: A review of organophosphate poisoning. Med Toxicol Adverse Drug Ex 1998; 3: 350-75.
2. Christopher HL, Frederick HL: Illnesses due to poisons, drug overdose, and envenomation. In: Fauci AS., Braunwald E, Isselbacher KJ et al (eds). Harrison's principles of internal medicine. 14 th ed. United States of America: The McGraw-Hill Companies 1998: 2523-2548.
3. Haddad LM: Acute Poisoning. In: Goldman L, Bennett JC et al (eds). Cecil Textbook of Medicine. 21 st ed. Philadelphia: W.B Saunders Company 2000: 515-526.
4. Arslan S.O, Kösecik M, Ocak Y.V: Şanlıurfa'da 1990-1996 yılları arasında görülen zehirlenme olaylarının genel değerlendirilmesi. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi 1998; 5(4): 264-270

5. Akahory F, Shintani S: The status and future of toxicology in Japan and the Pacific Rim. *Vet Human Toxicol* 1994; 36: 144-151.
6. Hosokawn T, Satoh T: Organophosphates and their impact on the global enviroment. *Neurotoxicology* 2000; 21: 223-7.
7. Özbek H, Yılmaz O, Akın M: Van ilinde 1990-1995 yılları arasında görülen zehirlenme olgularının genel değerlendirilmesi. *YY Üni. Sağlık Bilimleri Dergisi* 1996; 2: 17-20.
8. Saadeh AM, al-Ali K, Farsakh NA et al: Clinical and socidemographic features of acute carbamate and organophosphate poisoning: a study of 70 adult patients in north Jordan. *Toxicol clin Toxicol* 1996; 34 (1): 45-51.
9. Emerson GM, Gray NM, Jelinek GA et al: Organophosphate poisoning in Perth, Western Australia, 1987-1996. *Emerg Med* 1999 Mar-Apr; 17 (2): 273-277.
10. Rivera JA, Rivera M: Organophosphate poisoning: *Bol Asoc Med P R* 1990 Sep; 82 (9): 419-422.
11. Khan MM, Reza H: The pattern of suicide Pakistan. *Crisis* 2000; 21: 31-5.
12. Duran-Nah JJ, Colli-Qinntal J: Acute pesticide poisoning. *Salud Puplica Mex* 2000; 42 (1): 53-5.
13. Lifshitz M, Shahak E, Sofer S et al: Carbamate poisoning in early childhood and adults. *Toxicol Clin toxicol* 1997; 35 (1): 25-27.
14. Montoya-Cabrera MA, Escalante-Galindo P, Higuera-Romero F et al: Acute methyl parathion poisoning with extrapyramidal manifestations not previously reported. *Gac Med Mex* 1999 (1); 135: 79-82.
15. Singh G, Sidhu UP, Makahajan R et al: Phrenic nerve conduction studies in acute organophosphate poisoning. *Mucle Nerve* 2000; 23 (4): 627-32.